

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, ca. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

José Luis de la Torre Castellano

Investigador independiente. Profesor de Música
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional
Junta de Andalucía

<https://orcid.org/0000-0002-0767-8274>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18711860>

Resumen:

La reorganización legislativa de los hospicios provinciales de beneficencia en el siglo XIX supone, entre otras cosas, la creación de numerosas formaciones bandísticas asociadas a los mismos como parte del amplio programa formativo y educativo. En Granada, el Hospicio Provincial, situado en el Hospital Real, funda su propia banda de música a finales de la década de 1850, participando en numerosos acontecimientos de la vida cultural granadina con diferentes directores en esta primera etapa. Al frente de esta formación musical a principios del siglo XX encontraremos a José Moral Fernández de Aguilar. Así pues, en el presente trabajo, a través de la consulta de diferentes fuentes primarias y literatura especializada, intentaremos conocer los aspectos biográficos más destacados de este personaje granadino, incluyendo su cronología, su formación académica o su actividad musical y compositiva. Del mismo modo, abordaremos la relación con la banda de música, que se extiende entre 1904 y 1917, destacando los servicios prestados y las problemáticas que surgen en este período.

Palabras clave:

Historia, Granada, Hospital Real, Hospicio Provincial, Bandas de Música, José Moral.

**JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941)
AND THE PROVINCIAL HOSPICE OF GRANADA WIND BAND.**

Abstract:

The legislative reorganisation of the provincial charitable hospices in the 19th century involved, among other things, the creation of numerous wind bands associated with them as part of the training and educational programme. In Granada, the Provincial Hospice, located in the Royal Hospital, founded its own music band in the late 1850s, participating in numerous events in Granada's cultural life with different bandmasters in this early stage. At the helm of this musical ensemble in the early 20th century was José Moral Fernández de Aguilar. In this paper, we will consult various primary sources and specialised literature to learn about the most notable aspects of this figure from Granada, including his chronology, academic training, and musical and compositional activity. Similarly, we will address his relationship with the band, which spanned from 1904 to 1917, highlighting the services he rendered and the problems that arose during this period.

Key words:

History, Granada, Royal Hospital, Provincial Hospice, Wind Bands, José Moral.

Fecha de recepción: 19-3-2024

Fecha de aceptación: 23-10-2025

de la Torre Castellano, José Luis, J. L. (2025). José Moral Fernández de Aguilar (Granada, ca. 1875 – Granada, 1941) y la banda de música del Hospicio Provincial de Granada. *Música Oral del Sur*, 22, 29-80. ISSN 1138-857.

INTRODUCCIÓN: BANDAS DE LOS HOSPICIOS PROVINCIALES DE BENEFICENCIA

La historia de los hospicios provinciales de beneficencia se acentúa cuando el fenómeno de la pobreza en nuestro país durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX pone de manifiesto la incapacidad de las diferentes instituciones públicas para abordar la actividad asistencial con ciertas garantías. En este escenario, en 1821 se dicta la Ley General de Beneficencia y su Reglamento General, que dejaba en manos de las Juntas Municipales de Beneficencia esta actividad y organizaba el funcionamiento coordinado y eficiente entre las diferentes instituciones implicadas. En 1849, la Ley de Beneficencia, junto con su Reglamento de ejecución de 1852, establecía que el peso y la responsabilidad de la gestión

debían recaer en las provincias y el Estado, regularizando también las acciones públicas y privadas. De este modo existía una coexistencia entre la Junta General, dependiente del Estado, las Juntas Provinciales, dependientes de las Diputaciones y las Juntas Municipales¹. En esencia, el mantenimiento de las entidades e instituciones de beneficencia recaía sobre las Juntas Municipales y Diputaciones, junto con la caridad pública o las asociaciones filantrópicas privadas, bajo la supervisión del propio Estado².

En estas instituciones benéficas para los más necesitados, también para el sector más joven de la población, no solo se ofrecía hospedaje y manutención, sino que además se proporcionaba todo un programa formativo destinado a la educación profesional. Entre las ramas profesionales destacamos carpintería, hojalatería, esterería en el caso del Hospicio de Cádiz³; o zapatería, sastrería y panadería en el de Sevilla⁴, entre otros muchos ejemplos. No obstante, la mayoría de estas entidades tienen algo en común: todas incluyen en el programa formativo la rama de arte, generalmente, por medio de la formación musical.

Así, encontramos formaciones bandísticas ligadas a los hospicios provinciales de las ya mencionadas ciudades de Cádiz y Sevilla, Jerez de la Frontera y el Puerto de Santa María, Jaén, Almería, Motril y, por supuesto, Granada⁵. Además, fuera de las fronteras de la geografía andaluza, podemos citar ejemplos como Pontevedra⁶, Segovia, Salamanca, Valladolid, Zaragoza⁷ o la del Asilo de San Bernardino en Madrid⁸. Todas estas formaciones tienen su origen durante el siglo XIX, alcanzando una “relevancia significativa en la configuración del paisaje sonoro y social decimonónico, tanto desde el punto de vista de la praxis musical como desde una perspectiva socioeducativa, convirtiéndose, en ocasiones, en alternativa o germen directo de los entes bandísticos municipales”⁹. En este sentido, uno de los primeros ejemplos de esta transición de banda hospiciaria a banda

¹ ANGUIA OSUNA, J. E. (2019). Análisis histórico-jurídico de la beneficencia española de mediados del siglo XIX: la “Ley de Beneficencia” de 1849 y su Reglamento de Ejecución de 1852. *Aportes* (99), pp. 96-100.

² DE LA FUENTE NUÑEZ, R. (2022). El establecimiento provincial de beneficencia de Segovia (1836-1936). *Historia Social*, (104), pp. 3-4. <https://www.jstor.org/stable/48683151>

³ VERDÍA DÍAZ, J.A. (2018). Beneficencia y Música. La Banda del Hospicio de Cádiz. *Trocadero*, (13), p. 276.

⁴ CANSINO GONZÁLEZ, J. I. (2012). La Banda de Música del Hospicio Provincial de Sevilla. *Archivo Hispalense: Revista histórica, literaria y artística* Tomo 95, (288-290), p. 56.

⁵ VERDÍA DÍAZ, J.A. (2018). Beneficencia y Música..., pp. 274-275.

⁶ BARROS PRESAS, N. (2017). Música y beneficencia: una visión a través de la banda de música del Hospicio de Pontevedra (1854-1903). *Estudios Bandísticos*, (1), p. 58.

⁷ VERDÍA DÍAZ, J.A. (2018). Beneficencia y Música..., pp. 274-275.

⁸ LLANO, S. (2021). *Notas discordantes. Flamenquismo, músicas marginales y control social en Madrid, 1850-1930*. Libros corrientes, pp. 305-310.

⁹ BARROS PRESAS, N. (2017). Música y beneficencia..., p. 58.

municipal lo encontramos en Galicia, concretamente con la Banda Municipal de Santiago de Compostela en 1848¹⁰.

El presente texto procura, inicialmente, analizar brevemente la relación entre el Hospicio Provincial de Beneficencia de Granada y su banda de música desde el punto de vista histórico. Además, posteriormente, pretendemos conocer algunos aspectos biográficos de José Moral Fernández de Aguilar, incluyendo su cronología, formación y su bagaje musical, además de su relación con la formación bandística como uno de los directores que figuraron en la nómina de la Diputación Provincial de Granada a principios del siglo XX. A este respecto, la metodología empleada consiste, desde el punto de vista de la investigación histórica y musicológica, en la consulta y vaciado de fuentes primarias tales como el Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Granada —en adelante AHDPG—, diferentes fuentes hemerográficas de carácter histórico y literatura especializada sobre la temática a tratar. En el caso de AHDPG, la información que obra en el expediente D00194303 constituye la principal fuente de conocimiento sobre la relación entre Moral y la banda de música. A este respecto, los datos que encontramos en este expediente son relativos al proceso de oposición (parcial), misivas entre los diferentes organismos y el protagonista, documentos referentes a su jubilación o concernientes a sus licencias y permisos. Con todo, estas metodologías empleadas ayudarán a clarificar muchos de los aspectos que rodean a esta formación bandística y su director a principios del siglo XX.

LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE BENEFICENCIA DE GRANADA

Las diferentes normativas promulgadas desde principios del siglo XIX reordenaron la beneficencia en nuestro país, dejando en manos de los diferentes entes provinciales esta tarea. Los datos de la época indican que casi una octava parte de la población de Granada en 1849 se encontraba en situación de pobreza y que más de 1500 personas utilizaban a diario los comedores de estos establecimientos benéficos. En este sentido, los niños ocupaban un estamento importante de las diferentes tipologías de pobres que se instauraron.

La Ley General de Beneficencia de 1849 y el Reglamento de Ejecución de 1852 establecía que en cada capital de provincia debía crearse una Junta Provincial de Beneficencia junto a la Junta Municipal y que debía dirigir, entre otros establecimientos, al menos una casa de huérfanos. Con todo, en base esta ley y su reglamento, la Junta Provincial de Granada comenzó a regir la Casa-Cuna, el Real Hospicio y el Hospital de Dementes ubicados todos ellos en el edificio del antiguo Hospital Real. Así mismo, se redactó el Reglamento

¹⁰ CANCELA MONTES, B. (2019). La Banda Municipal de Santiago: un referente de la educación musical en Galicia. En N. Rincón Rodríguez y D. Ferreiro Carballo (eds.), *Bandas de música: contextos interpretativos y repertorios*. Libargo, p. 451.

interno¹¹, en el que, entre otras cosas, figuraban los horarios y turnos de talleres y aprendizaje junto con los tiempos libres y de ocio¹².

El Hospital Real surge como edificio o infraestructura asistencial a principios del siglo XVI, auspiciado inicialmente por los Reyes Católicos en una ciudad con una elevada población y altos índices de pobres y enfermos en sus calles. Esta realidad social hacía peligrar el modelo de Estado Moderno implantado por los Reyes Católicos y, por ello, deciden fundar en 1504 un edificio que aglutine las políticas hospitalarias, asistenciales y de beneficencia. La Carta de Privilegio firmada en Medina del Campo el 15 de septiembre de 1504 abría las puertas a un espacio que aunaba la simbología del poder y la labor de asistencia pública. Inicialmente este se instaló al lado del Convento de San Francisco¹³, en el recinto alhambrense, y se conoció como Hospital de la Alhambra¹⁴. Una vez definidas las constituciones, quedaba escoger una mejor ubicación. Descartado inicialmente el emplazamiento en el Maristán del Albaicín, que se había convertido en Casa de la Moneda; se decidió ubicarlo extramuros de la ciudad, alejándose de la traza musulmana que impedía la construcción por sus dimensiones. Se distanciaba también así de la política de construir edificios nuevos castellanos para ennoblecer la ciudad musulmana conquistada. Se decide pues, en 1511, situarlo en su ubicación actual y edificar una infraestructura amplia, funcional, que represente claramente el poder real y que incluya un interesante programa decorativo que aludiera directamente a la magnificencia de los Reyes Católicos¹⁵ (Fig. 1). Este edificio reuniría a partir de diciembre de 1526 al Hospital de la Alhambra y al Hospital de los Reyes, ya como Hospital Real. Posteriormente, en 1535, se anexionaría la Casa de los Inocentes¹⁶.

Con todo, en el siglo XIX, el edificio, a la luz de la Ley de Beneficencia, quedó dividido en cuatro secciones: el Real Hospital de Dementes, el Seminario de Expósitos, el Hospicio de Ancianos y la Casa-Cuna. En cuanto a los espacios, en la planta superior encontramos los dormitorios de las niñas y el departamento de las Hermanas de la Caridad, entre otras dependencias; mientras que en la planta inferior se localizaban las oficinas, las cocinas, el

¹¹ VALENZUELA CANDELARIO, J., GIRÓN IRUESTE, F. y MORENO, R. M. (2008). *El Hospital de Granada y sus Constituciones de Gobierno (1593-1857). Asistencia a los pobres y regulación social*. Editorial de la Universidad de Granada, pp. 201-205.

¹² *Ibidem*, pp. 216-221.

¹³ BARRIOS ROZÚA, J.M. (2006). *Guía de la Granada desaparecida*. Editorial de la Universidad de Granada, p. 327.

¹⁴ VALENZUELA CANDELARIO, J., GIRÓN IRUESTE, F. y MORENO, R. M. (2008). *El Hospital de Granada...*, p. 18.

¹⁵ CAMBIL HERNÁNDEZ, M. E. (2019). La arquitectura asistencial como representación del poder: el caso del Hospital Real de Granada. *Temperamentum: Revista internacional de historia y pensamiento enfermero*, (15), pp. 1-9.

¹⁶ VALENZUELA CANDELARIO, J., GIRÓN IRUESTE, F. y MORENO, R. M. (2008). *El Hospital de Granada...*, p. 18.

lavadero, la escuela de los niños y los talleres¹⁷. Los edificios anexos, construidos adosados al edificio principal de acuerdo a las necesidades de cada época, albergaron diferentes dependencias, como lavaderos, talleres, almacenes, salas de enfermos, etc.¹⁸. En la planta inferior de uno de estos edificios anexos, se situaban los dormitorios de los jóvenes y niños. Todo esto según datos de 1893, pudiéndose extrapolar a los años precedentes¹⁹ (Fig. 2).

¹⁷ VALENZUELA CANDELARIO, J., GIRÓN IRUESTE, F. y MORENO, R. M. (2008). *El Hospital de Granada...*, pp. 206-207.

¹⁸ BARRIOS ROZÚA, J. M. (2006). *Guía de la Granada desaparecida...*, p. 327.

¹⁹ VALENZUELA CANDELARIO, J., GIRÓN IRUESTE, F. y MORENO, R. M. (2008). *El Hospital de Granada...*, pp. 206-207.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

Figura 1: Planta original del Hospital Real realizada en 1618. Tomado de CAMBIL HERNÁNDEZ, M. E. (2019). La arquitectura asistencial..., p. 5.

del maestro que ejercía un riguroso control de asistencia. En los talleres o fábricas también trabajaban los jóvenes en disciplinas como panadería o barbería, recibiendo una pequeña remuneración por ello. Los hombres abandonaban el lugar cuando adquirían los conocimientos necesarios para ejercer un oficio, y las mujeres al entrar en el servicio doméstico o contraer matrimonio²⁰.

Además, en esa labor educativa y formativa a la que antes aludíamos, se incluía el área artística donde, por lo general, se implementaban estudios musicales ligados a diferentes formaciones, principalmente bandas de música. En ocasiones, estos estudios suponían una salida profesional ya que, al terminar la estancia en esta institución, cuando eran llamados a filas para el servicio militar obligatorio, muchos se integraban en las bandas de música militares, primero como educandos y posteriormente como miembros del escalafón, pudiendo llegar incluso a oficiales directores²¹.

Así, la Banda del Hospicio Real o Provincial de Beneficencia dependiente de la Diputación Provincial de Granada se funda a finales de la década de 1850 a tenor de las crónicas periodísticas. El diario católico conservador de pequeño formato fundado en mayo de 1857 por los catedráticos de la Universidad Leopoldo Eguilaz y Francisco Javier Simonet, *La Alhambra*²², publica la siguiente noticia en julio de 1859²³:

—Muy bien. —Según anunciábamos a nuestros lectores, tuvo lugar en la noche del lunes el estreno de la banda de música nuevamente creada de jóvenes hospicianos, que tocaron desde el oscurecer hasta las diez de la noche en la puerta de aquel establecimiento. Acreedor es á un merecido elogio el director don Francisco de Paula Vico, que en un corto tiempo ha logrado instruirlos; y que continuando con la misma eficacia conseguirá perfeccionarlos de modo que puedan dar un servicio al público y un producto al establecimiento á que pertenecen. También ha contribuido al buen éxito el celo del entendido director de la mencionada casa á que atiende, y en la que reinan cuantas buenas condiciones son apetecibles.

²⁰ VALENZUELA CANDELARIO, J., GIRÓN IRUESTE, F. y MORENO, R. M. (2008). *El Hospital de Granada...*, pp. 206-223.

²¹ DE LA CHICA, J. (1999). *La música procesional granadina*. Editorial Comares, p. 87.

²² CHECA GODOY, A. (2011). *Historia de la Prensa Andaluza*. Alfar, p. 126.

²³ Para las noticias y textos históricos de la presente investigación se optará por la vía de la transcripción diplomática, esto es, la transcripción de estos textos tal y como aparecen en las fuentes de las que se extraen. Tan solo se usará la puntualización [*síc.*] en aquellos vocablos que modifiquen sustancialmente su escritura actual y se especificarán entre paréntesis aquellas correcciones de erratas que ayuden a entender el texto.

La concurrencia que acudió á tomar el fresco y gozar de la música fué numerosa, retirándose muy complacida. Como no será esta la última vez en que la dicha música haga oír sus adelantos, auguramos a los moradores de aquellos barrios buenos ratos de entretenimiento. Justo es.²⁴

Si bien se tendía a pensar que su fundación databa de finales de 1863, contando con José Jiménez Moreno-Luján como uno de sus primeros directores²⁵, queda demostrado que la organización de la misma es anterior a esa fecha. No obstante, podemos entender que los inicios a los que se refiere la noticia fueran una simple reorganización de la banda que, finalmente, pudiera quedar legal y reglamentariamente definida en 1863. En ese mismo año inicial, la prensa sigue publicando noticias acerca de la recién creada formación:

–En la tarde del Jueves último tuvimos el gusto de ver funcionar ante el público la banda de música organizada en el Hospicio nacional, compuesta toda ella de jóvenes hospicianos, desde doce á [*sic.*] diez y seis años la mayor parte, y dirigida por el inteligente profesor señor Vico, quien en muy poco tiempo les ha dado la instrucción necesaria á poder ser útil á el establecimiento de donde proceden. La referida banda se presentó á tocar en la función de toros vestida decentemente y con uniformidad. Creemos que con la aplicación que en ellos se nota y el celo de su instructor, se logrará el grado de perfección suficiente para llamarse una buena banda de música. Esta mejora tan útil para el establecimiento la ha realizado el señor Gobernador de la provincia.²⁶

Unas semanas después, el mismo diario vuelve a publicar otra noticia con otra actuación de la banda:

– Otro. – En celebridad de haber profesado en el convento de Santa Catalina de Sena [Siena] la señorita de Malagon, estuvo antes de anoche iluminada profusamente y con el mayor gusto la portada y anteportada de dicha iglesia, quemándose un precioso arbolito de fuegos artificiales, que aunque en pequeño nada dejó que desear, la banda de música hospiciana amenizó este acto religioso, tocando algunas piezas que demuestran los adelantos que su director don Francisco Vico va consiguiendo á fuerza de desvelos y constancia; [...].²⁷

Por tanto, a la luz de estas crónicas periodísticas, podemos decir que, efectivamente, esta formación musical estaba ya activa a finales de 1859 y que su primer director, al menos en esta etapa, fue Francisco de Paula Vico (s.l., s.f. – s.l., s.f.).

Por otro lado, otro de sus primeros directores, Luján, fue un músico consagrado de la escena granadina que ya destacaba como compositor de obras para piano, banda y zarzuelas

²⁴ Gacetilla (1859, julio, 20), *La Alhambra*, pp. 2-3.

²⁵ VERDÍA DÍAZ, J.A. (2018). *Beneficencia y Música...*, p. 274.

²⁶ Gacetilla, (1859, septiembre, 10), *La Alhambra*, p. 2.

²⁷ Gacetilla, (1859, noviembre, 15), *La Alhambra*, p. 3.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

como *De Carnaval y Mariblanca*²⁸. También figura en el archivo de la Universidad de Granada, con la signatura BHR/C-043-107(18), una zarzuela en un acto para salón o colegio de señoritas titulada *Premio y Castigo*, con música de Luján y Enrique Valladar Serrano y libreto del catedrático Juan de Dios Vico y Bravo, editada en Barcelona en 1889 (Fig. 3).

Figura 3: Portada de la zarzuela *Premio y castigo* con música de José Jiménez Luján.
Fuente: Archivo Biblioteca Universidad de Granada: BHR/C-043-107(18).

²⁸ MARTÍN MORENO, A. (1985). *Historia de la Música Andaluza*. Ediciones Andaluzas Unidas, p. 310.

Además de Vico y Luján, en esta primera etapa de la formación provincial durante la segunda mitad del siglo XIX, aparece como director Claudio Lerín (s.l., s.f. – Granada, 1886), que está al frente de la banda, al menos, desde 1881 hasta su fallecimiento en 1886. De Lerín sabemos también que compuso una marcha de procesión dedicada al Santísimo Sacramento que fue premiada en Concurso de la Exposición de Agricultura, Industria y Bellas Artes de 1871²⁹.

En los siguientes años y bajo la batuta de los diferentes directores, la formación participa en diversos actos de la capital, como la primera Cabalgata de Reyes auspiciada por el Centro Artístico de Granada y otras festividades como el Corpus Christi, corridas de toros, etc. También tuvo una presencia destacada en eventos tan significativos como el primer certamen de bandas organizado en 1888 en la antigua plaza de toros de la capital, donde obtuvo el Primer Premio valorado en 500 pesetas, frente a las bandas de Dúrcal, Padul y Pinos del Valle, bajo la dirección de Luján³⁰.

Del mismo modo, tuvo una importante participación en los desfiles procesionales de finales del siglo XIX, como en la procesión oficial presidida por la Comisión del Ayuntamiento³¹; o en el Desfile Antológico celebrado entre 1909 y 1924 ya en el siglo XX³². Sus últimas actuaciones en este ámbito las observamos en la Semana Santa de 1960, participando con la Cofradía de las Maravillas al inicio del cortejo, tras el paso de palio de la Virgen de la Esperanza o tras la titular mariana de la Cofradía de la Soledad. Además, gracias a diversos testimonios, conocemos que su uniformidad estaba compuesta por traje azul, camisa blanca, corbata negra y gorra de plato azul³³.

La Banda del Hospicio de Granada fue una de las impulsoras de la democratización de la cultura musical en Granada junto con otras formaciones bandísticas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas formaciones permitieron el acceso a la cultura a las clases sociales más bajas y “contribuyeron a paliar el vacío que provocaba la ausencia” de formaciones profesionales en la capital³⁴.

²⁹ GALIANO DÍAZ, J. C. (2020). De la música de salón a la Semana Santa andaluza: Antonio de la Cruz Quesada (1825-1889) y los orígenes de la marcha procesional granadina. *Musica Hodie*, (20), p. 10. <https://doi.org/10.5216/mh.v20.62622>

³⁰ BARBERÁ SOLER, J. M. (1993). La música en Granada durante el siglo XIX. *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino*, (7), pp. 242-243.

³¹ MONTERO, M. (2019). El modelo festivo de Granada a finales del siglo XIX. La celebración de la Toma y de la Semana Santa en los albores de la modernización urbana. *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino*, (31), p. 172

³² GUERRERO VÍLCHEZ, A. (2017). La época del Desfile Antológico en la Semana Santa granadina (1901-1924). En M. A. Rodríguez Miranda, I. Palomino Ruiz y A. Díaz Gómez (coords.), *Compendio de estudios histórico-artísticos sobre Semana Santa: ritos, devociones y tradiciones*. Asociación “Hurtado Izquierdo”, p. 188.

³³ DE LA CHICA, J. (1999). *La música procesional granadina...*, pp. 87-90.

Así pues, y gracias a los documentos hallados, sabemos que en los primeros años del siglo XX el director de la formación sería José Moral, figura que será objeto de estudio en el siguiente apartado.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941)

La información relativa a José Moral como director de la Banda de Música del Hospicio Provincial de Granada la encontramos en diferentes fuentes hemerográficas y en el Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Granada. En concreto, esta última fuente incluye documentación relacionada con el autor desde su ingreso en el ente provincial según la signatura D00194303³⁵, entre 1904 y 1917, con numerosos documentos internos de diferente índole que abordaremos en la presente investigación.

Aspectos Biográficos

El primer problema con el que nos encontramos a la hora de estudiar la figura de este personaje es su cronología. Hasta ahora no se tenían datos fidedignos del lugar y fecha de nacimiento. Sin embargo, en un documento fechado el 21 de septiembre de 1904 en el que Moral solicita a la Comisión Provincial el nombramiento de “Músico Mayor (agregado sin sueldo)” de la banda de música para realizar suplencias y sustituciones, puede leerse:

D. José Moral Fernández de Aguilar, natural y vecino de esta Ciudad, Cuesta de Molinos Nº 5, con cédula personal clase 10a. Nº 7,331: de veintinueve años de edad, soltero. Profesor de Música premiado por composición en varios certámenes celebrados en la R.S.E. de Amigos del País de esta Provincia, una de las obras premiadas, lo fue en Junio del noventa y cinco, escrita para banda y coros, Profesor examinado en el Conservatorio ó Escuela Nacional de Música y Declamación de Solfeo, Piano, Armonium y Armonía que componen catorce años con brillantes calificaciones, obteniendo los Títulos que le corresponden a los mismos y otros varios de todo lo cual acompaño adjunto dos Testimonios Notariales. Opositor que actuó en las de Músico mayor celebradas en el año noventa y siete en 25 de Mayo en el Baton. Cazadores de Sogorbe Nº 12 en la Capital de Sevilla. Así mismo tomó parte en Enero del 98

³⁴ MARTÍN RUIZ, F. (2025). Las bandas de música como vehículo de educación y culturalización para niños y obreros a comienzos del siglo XX en Granada. En I. M. Ayala Herrera y V. Sánchez López (eds.), *Vientos en el horizonte. Prácticas, discursos y proyección de las bandas de música en el mundo ibérico*. Dykinson, p. 246.

³⁵ AHDPG. Signatura: D00 Legajo 1943 Pieza 03, De esta referencia se extraen todos los textos relativos al expediente de José Moral que aparecerán en los siguientes epígrafes. Desgraciadamente no obran en este archivo documentos acreditativos acerca del reglamento, el funcionamiento interno de la banda de música, el registro de los jóvenes intérpretes con sus respectivos instrumentos o datos más exactos sobre la biografía y cronología de Moral.

en las celebradas en Melilla en el Reg¹⁰ de África N° 4, autor [sic.] de varias obras de orquesta y banda que han sido ejecutadas..... EXPONE que teniendo deseos de ejercitar su profesión dirigiendo una banda y al propio tiempo que sus servicios y trabajos cedan en provecho de un establecimiento benéfico a V. S.

SUPLICA: Que si a bien lo tiene la Excma. Corporación de su digna Vicepresidencia, se sirva nombrarle Músico mayor (agregado sin sueldo) de la Banda de Música del Hospicio Provincial con obligación de suplir gratuitamente al propietario en la Academia durante ausencias y enfermedades.

Gracia que no duda obtener de la reconocida justificación de V. S. cuya vida G.D.M.A.

Granada veintiuno de Septiembre de mil novecientos cuatro.³⁶

Con todo, esta misiva se muestra reveladora, no sólo para observar los méritos alcanzados por Moral, sino también para acotar el año de nacimiento. Si en 1904 contaba con veintinueve años y se declaraba natural de Granada, podemos situar aproximadamente el año de nacimiento en 1875 y en la misma ciudad.

Por otro lado, las fuentes hemerográficas nos ilustran sobre la fecha de su fallecimiento. Así, el diario de la Falange Española *Patria*, fundado entre agosto de 1936 y junio de 1937 sobre los restos del diario lerrouxista *La Publicidad*³⁷; publicaba el 13 de septiembre de 1942 una esquila conmemorativa del primer aniversario del fallecimiento de Moral, ocurrida el 14 de septiembre de 1941 en la ciudad de Granada (Fig. 4).

Figura 4: Esquila del aniversario del fallecimiento de José Moral en el diario *Patria*. Fuente: Diario *Patria*, 13 de septiembre de 1942, p. 7.

³⁶ AHDPG: Signatura: D00 Legajo 1943 Pieza 03.

³⁷ CHECA GODOY, A. (2011). *Historia de la Prensa Andaluza...*, p. 455.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

Los documentos hallados en el AHDPG, además de los datos administrativos relacionados con la banda de música, también nos informan acerca de aspectos biográficos tales como los cambios de domicilio, su matrimonio o la descendencia.

Así, gracias al extenso expediente de jubilación dentro del archivo de documentos D00194303, sabemos que contrajo matrimonio con Maravillas Vílchez Fernández (s.l., s.f. – Granada, 1966) y que tuvo nueve hijos, de los cuales, una de ellas, Carmen, falleció antes de 1928. Solicitó en varias ocasiones el subsidio de familia numerosa y, durante su carrera, cambió varias veces de domicilio. Primero, como ya hemos visto, vivió en la Cuesta de Molinos Nº 5. Posteriormente, en 1910 aparece su domicilio en la calle Enriqueta Lozano Nº 5. También tenemos constancia de un domicilio en la calle Horno de Marina Nº 2, y la última dirección conocida se sitúa en la calle Cenete [Zenete] Nº 9.

De nuevo la prensa nos ayuda a corroborar estos datos. El diario *El Defensor de Granada* —en adelante *EDG*—, fundado en 1880 por José Genaro Villanova³⁸ nos aporta información acerca del matrimonio de Moral, ocurrido en febrero de 1906:

Ante el altar mayor de la parroquia de San José, espléndidamente iluminado y adornado, contrajeron matrimonio ayer á las seis de la tarde, la distinguida y bella señorita María de las Maravillas Vílchez Fernández y el inteligente profesor de música, director de la del Hospicio, don José Moral Fernández de Aguilar.

Bendijo la unión el presbítero don Antonio Moral Paredes, primo del novio, y fueron padrinos D^a Enriqueta Fernández de Aguilar Vílchez, madre del contrayente, y D. Fernando Vílchez, tío de la novia.

Por el luto que aún viste esta, solo asistieron á la ceremonia las familias de los nuevos esposos, quienes marcharon anoche en el expres [*sic.*].

Deseamos al nuevo matrimonio una luna de miel dilatadísima.³⁹

Años más tarde leemos la verídica y triste pérdida de su hija Carmen a la edad de nueve años⁴⁰ o el enlace matrimonial en la Iglesia de San Ildefonso de uno de sus hijos después del fallecimiento de Moral⁴¹.

³⁸ CHECA GODOY, A. (2011). *Historia de la Prensa Andaluza...*, p. 254.

³⁹ Bodas (1906, febrero, 22), *El Defensor de Granada*, p. 1.

⁴⁰ Sucesos locales (1928, enero, 27), *El Defensor de Granada*, p. 3.

⁴¹ Bodas (1943, septiembre, 11), *Patria*, p. 6.

Por otro lado, de la misiva primitiva que antes presentábamos, inferimos que Moral tenía una amplia formación musical y que, fruto de esa formación, surgen diversas composiciones, algunas de las cuales fueron incluso premiadas. De entre éstas destacamos la marcha de procesión dedicada a la Hermandad del Santo Entierro escrita en 1898⁴², de la que, desgraciadamente, no tenemos noticias. Sin embargo, la marcha debió resultar del agrado de la sociedad pues rápidamente se integra en el repertorio de las bandas de música existentes en la capital: «La banda del regimiento ejecutó ayer tarde en la procesión por primera vez, una marcha fúnebre, muy original é inspirada, escrita por el jóven compositor D. José Moral.»⁴³

En el ámbito académico, parece que Moral contó con una buena formación musical, aunque desconocemos los orígenes de dicha formación. Sin embargo, de nuevo la prensa es reveladora y el diario *EDG* publica la siguiente noticia el 20 de junio de 1899:

Músico granadino. Ha sido examinado como alumno libre en la Escuela Nacional de Música y Declamación, el joven profesor granadino D. José Moral Fernández de Aguilar, haciendo en dos actos brillantes exámenes de nuevo años de solfeo, piano y armonía, obteniendo en los mismos notable calificación.⁴⁴

No es de extrañar pues, que encontremos diversos anuncios en publicaciones como *El Anunciador*, donde el propio Moral ofrece sus servicios como profesor particular: «JOSE MORAL FERNANDEZ DE AQUILAR. –Profesor examinado en el Conservatorio. –Clase de solfeo, piano, armonía y armónium. –San Jerónimo, número 3, segundo.»⁴⁵. Incluso, parece que Moral continuó formándose en Madrid, ya que encontramos noticias como la que sigue, en años posteriores: «**Regreso.** Ha regresado de Madrid el distinguido pianista granadino D. José Moral.»⁴⁶.

Asimismo, parece que también optó en algún momento de su vida por la carrera militar. En la misiva enviada a la Comisión Provincial pidiendo su ingreso como ayudante del Director de la banda, hace referencia a procesos de oposición a Músico Mayor en mayo de 1897 al Batallón Cazadores de Segorbe N° 12 en Sevilla y al Regimiento África N° 4 de Melilla en enero de 1898. Sin embargo no se han encontrado datos que corroboren que finalmente perteneciera al ámbito militar.

En el plano compositivo, Moral mantuvo una importante actividad antes, durante y después de su paso por la banda provincial. Así, cuando llega al ente provincial, ya había cosechado algunos éxitos y contaba con varias composiciones en su haber. De la última década del

⁴² GALIANO DÍAZ, J. C. (2020). De la música de salón a la Semana Santa andaluza..., p. 10.

⁴³ Miscelánea. Santo Entierro (1898, abril, 9), *El Defensor de Granada*, p. 1.

⁴⁴ Músico granadino (1899, junio, 20), *El Defensor de Granada*, p. 2.

⁴⁵ Casas recomendadas (1902, octubre, 21), *El Anunciador*, p. 4.

⁴⁶ Miscelánea (1903, junio, 1), *El Defensor de Granada*, p. 1.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

siglo XIX, destacamos la marcha para el Santo Entierro antes mencionada y un himno con letra de Antonio Joaquín Afán de Ribera (Granada, 1834 – Granada, 1906) de 1898: «Ya han comenzado los trabajos de adorno del teatro del Campillo para la función patriótica, que se verificará el domingo próximo. [...] En el apoteosis, se cantará un himno patriótico, letra del Sr. Afán de Ribera y música del joven compositor don José Moral.»⁴⁷

Previamente, en 1895, el diario integrista que provenía de otro anterior cercano al canovismo *El Popular*⁴⁸, publica una noticia relacionada con un premio concedido en el Certamen de la Sociedad Económica Amigos del País de Granada. Dice así:

En la noche del 11 del corriente se constituyó en sesión la Junta directiva de dicha Sociedad, con el objeto de proceder á la apertura de los pliegos presentados al Certamen, y cuyos lemas resultaban premiados por los jurados respectivos, resultando como autores de los trabajos los señores siguientes: [...]

Temas generales. — Segundo premio, «Honor y Gloria» Srta. D.^a Concepción López Carrasco. — Accésit, «El Arte,» Srta. D.^a Concepción Sánchez Entralla. — Tercer premio, accésit, «Los amores junto al Dauro:» D. José Moral Fernández de Aguilar.⁴⁹

La Sociedad Económica “Amigos del País” de Granada, fundada en 1775⁵⁰, vuelve a premiar a Moral en 1902 junto a Patricio Beneyto en la especialidad de música:

A las nueve de la noche, hora en que, según las invitaciones repartidas, había de comenzar el solemne acto que la Sociedad Económica realiza anualmente, los amplios salones del Ayuntamiento, donde aquél debía tener lugar, estaban materialmente llenos de numeroso público [...]

Música, D. Patricio Beneyto Fontabella y D. José Moral Fernández de Aguilar.⁵¹

Entrados en el siglo XX y aproximadamente en el primer lustro, cuando Moral se encontraba al frente de la Banda del Hospicio, continúa con su labor compositiva. En estos primeros años del siglo encontramos, sobre todo, música sacra:

⁴⁷ La función patriótica (1898, abril, 21), *La Publicidad*, p. 2.

⁴⁸ CHECA GODOY, A. (2011). *Historia de la Prensa Andaluza...*, p. 252.

⁴⁹ Sociedad Económica (1895, junio, 12), *El Popular*, p. 2.

⁵⁰ ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I. (2001). Las Sociedades Económicas de Amigos del País en Andalucía. *Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada*, (28), p. 11.

⁵¹ Sesión de la económica (1902, julio, 3), *La Publicidad*, p. 2.

En la quincena que en honor de Ntra. Sra. de Lourdes, se ha celebrado en la iglesia de San Antón, han sido estrenadas unas bellísimas coplas que ejecutó con gran acierto la capilla de música que dirige D. Francisco Gómez, debidas al inspirado joven compositor granadino D. José Moral, quien ha sido muy elogiado por cuantos las han oído.

Unimos nuestras felicitaciones á las muchas que está recibiendo el distinguido maestro.⁵²

Septenario en honor de San José y en su iglesia parroquial á las seis de la tarde predica el R. P. Federico Salvador Ramón, E.D. I.—Se cantan los gozos y Salve grande del maestro don Bernabé Ruiz de Henares y la letanía obra del joven maestro don José Moral y Fernández de Aguilar.⁵³

La segunda década del siglo XX también nos deja algunos testimonios musicales. Entre 1910 y 1919, con Moral al frente de la banda provincial, destacamos dos himnos, el *Himno para la Fiesta del Árbol* (1911) y el *Himno de la Liga Antiblasfema* (1915). El primero de ellos publicado en la revista quincenal *El Profesorado de Primera Enseñanza del Distrito Universitario de Granada*, de tintes pedagógicos, fundada en 1864 por el que sería director de la Escuela Normal de Maestros, Francisco Javier Cobos (1831-1909) y que será la revista pedagógica de mayor duración de toda Andalucía, llegando hasta 1913⁵⁴ (Anexo 1). Cobos, licenciado en Filosofía y Letras, periodista, literato y pedagogo; formó parte de la tertulia *La Cuerda Granadina* y mostró cierto interés por la música como elemento pedagógico, incluyendo elementos musicales en dicha revista⁵⁵:

Verdaderamente notable es el número extraordinario que la revista *El Profesorado* dedica a la culta fiesta que se ha celebrado en Granada y en la mayoría de los pueblos de la provincia.

Publica los retratos de las autoridades, á cuya iniciativa se debe el impulso dado á esta fiesta y una hermosa fotografía del momento en que los niños de las escuelas públicas se dedican a la plantación de árboles en el Puente Verde.

Aparece al final el himno compuesto para esta fiesta por don José Moral, dedicado al gobernador civil don Benito del Campo⁵⁶.

Reunida la Junta directiva, leída el acta anterior, fué aprobada. [...]

Se trató sobre empezar la propaganda de las distintas composiciones musicales. “Sagradas y profanas”, de que dispone el Fundador, acordándose empezar por la publicación del “Himno

⁵² Gozos notables (1905, febrero, 26), *El Defensor de Granada*, p. 2.

⁵³ Sección religiosa (1907. Abril, 27), *Noticiero Granadino*, p. 3.

⁵⁴ CHECA GODOY, A. (2011). *Historia de la Prensa Andaluza...*, pp. 379-380.

⁵⁵ VARGAS LIÑÁN, M. B. (2015). *La música en la guasona Cuerda Granadina: una singular tertulia de mediados del XIX*. Editorial de la Universidad de Granada, pp. 73-74.

⁵⁶ La Fiesta del Árbol (1912, mayo, 14), *Noticiero Granadino*, p. 3

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

de la Liga Antiblasfema” cuya letra es del M.I. don José Gras y Gracollers y la Música del señor Maestro de la Banda Provincial, don José Moral [...]”⁵⁷.

Del inicio de esta segunda década también destacamos un método pedagógico ligado a las bandas de música, tanto civiles como militares, titulado *Apuntes de Pedagogía Musical para profesores. De utilidad á los directores do músicos mayores de bandas militares y civiles* (1911)⁵⁸.

José Moral y la Banda del Hospicio Provincial de Granada

La relación de José Moral y la Banda del Hospicio Provincial de Granada se inicia el 26 de septiembre de 1904 cuando, reunida Comisión Provincial, acuerda:

Sesión de 26 de Sept. 1904

Accediendo a lo solicitado por D. José Moral Fernández de Aguilar y en consideración á los méritos y servicios que se detallan en el testimonio notarial unido á la petición; la Comisión accede nombrarle Músico segundo Mayor agregado sin sueldo á la Banda de Música del Hospicio provl. con la obligación de suplir al propietario en la Academia en sus ausencias y enfermedades.⁵⁹

Del mismo modo, días después, dicha Comisión notifica el acuerdo al Gobernador Civil de Granada:

Al Sr. Gobernador Civil de la prov^a

En 28 septiembre 1904

La Comisión provincial en sesión de 26 del actual, accediendo á lo solicitado por D. José Moral Fernández de Aguilar, y en consideración á los méritos y servicios que se detallan en el testimonio notarial que acompaña á su petición, ha acordado nombrarle Músico 2º Mayor agregado sin sueldo de la Banda del Hospicio provincial con obligación de suplir al propietario en la Academia durante sus ausencias y enfermedades,

Lo que en cumplimiento á la vigente Ley tengo el honor de participar á Ud. rogándole que si á bien lo tiene se sirva disponer se comunique á dicho interesado.

⁵⁷ De Soportújar. Liga Antiblasfema (1916, enero, 4), *Noticiero Granadino*, p. 3.

⁵⁸ AYALA HERRERA, I. M. (2013). *Música y municipio: marco normativo y administración de las bandas civiles en España (1931-1986). Estudio en la provincia de Jaén* [Tesis doctoral]. Universidad de Granada, p. 485.

⁵⁹ AHDPG. Signatura: D00 Legajo 1943 Pieza 03.

Dios guarde a U.d. m. a.

Se participa al Sr. Director del Hospicio provincial.⁶⁰

No obstante, antes de acceder a este puesto de director interino, Moral hace varios intentos de búsqueda de empleo relacionado con su formación musical. De entre estos intentos destacamos su candidatura a las plazas de cátedra de música en la Escuela Normal de Magisterio. El primer intento constatado se produce justo después de su titulación en Madrid, en julio de 1899:

Han solicitado tomar parte en el concurso á las cátedras especiales de la Escuela Normal de maestros de esta ciudad, los señores siguientes:

Por la cátedra de música y canto, Antonio Gugliere Guillén, D. Antonio Segura Mesa, D. José Moral Fernández de Aguilar, D. Emilio Vidal Estrada, D. Patricio Benito Fontabelia [*sic.*], D. Carlos Romero Vargas, D. Eduardo Arenal Talavera, D. Juan Benítez Méndez, D. Manuel Martín Rodríguez, D. Francisco Ramírez Casado, don Bernabé Ruiz Vela, D. Enrique Valladar Serrano, D. Cándido Orense Talavera y D. José Jiménez Moreno Linjar [*sic.*].⁶¹

En este proceso coincide con grandes músicos ya consolidados como su antecesor en el cargo, José Jiménez Moreno-Luján; Enrique Valladar Serrano, colaborador de Luján en la zarzuela *Premio y Castigo*, miembro de la tertulia musical de los años ochenta *Cenáculo Granadino*⁶² y director de un sexteto que estuvo activo en los primeros años del siglo XX⁶³; y Patricio Beneyto Fontabella, compositor y organista valenciano que encontramos como organista en la Catedral de Baeza a partir de 1905⁶⁴.

A pesar de no conseguir el resultado esperado en este proceso, la formación musical de Moral pronto da sus frutos y, en agosto de 1900, es nombrado organista de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor: «Ha sido nombrado organista de la iglesia parroquial de San Justo y Pastor el profesor de música don José Moral, laureado pianista por el conservatorio de Madrid.»⁶⁵

⁶⁰ *Ibidem.*

⁶¹ Noticias (1899, julio, 23), *La Publicidad*, p. 2.

⁶² VARGAS LIÑÁN, M. B. (2021). Beethoven en los espacios privados granadinos a finales del siglo XIX. *Música Oral del Sur*, (18), pp.23-24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6334230>

⁶³ CAPARRÓS MASEGOSA, M. D. (2004). Exposiciones de Bellas Artes en Granada (1905-1909). *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, (35), p. 175.

⁶⁴ JIMÉNEZ CABALLÉ, P. (2011). La música en Jaén 1900-1960. *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, (204), p. 256.

⁶⁵ Noticias (1900, agosto, 22), *La Publicidad*, p. 2.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA
BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

Volviendo a su relación con la formación musical hospiciana, un año más tarde de su acceso al puesto interino, tras la muerte de su antecesor en el cargo en diciembre de 1905, y después de ejercer como tal desde el nombramiento por impedimentos del titular, Moral firma (Fig. 5) una nueva misiva al vicepresidente de la Comisión provincial, fechada el día 28, en la que se postula para suceder a Jiménez Luján al frente de la Banda del Hospicio, expresándose en los siguientes términos:

Ilmo. Sr. Vicepresidente de la Comisión Provincial

Don José Moral Fernández natural y vecino de Granada. Profesor de Música examinado en el Conservatorio; Músico 2º Mayor de la Banda del Hospicio Provincial cuya dirección viene desempeñando desde hace quince meses por imposibilidad física del Director que fue D. José J. Lujan a Ud. expone: Que habiendo fallecido el referido director y encontrándose en condición de servir dicha plaza por sus méritos y servicios que constan en su expediente personal que obra en la Secretaría de la Corporación

Suplica se digne la Corporación de su digna Vicepresidencia conferirle el referido nombramiento de Director de la Banda de Música del Hospicio Provincial.

Gracia que espera merecer de Ud. (q. o. j. A. m. a.)

Granada 28 Diciembre 1905⁶⁶

A photograph of a handwritten signature in dark ink on aged, yellowish paper. The signature reads 'José Moral F.' in a highly decorative, cursive script. The letters are interconnected, with large loops and flourishes, particularly under the 'F' and the final 'a'. The signature is written in a slightly slanted position.

Figura 5: Firma de José Moral Fernández de Aguilar. Fuente: AHDPG. Signatura: D00 Legajo 1943 pieza 03.

⁶⁶ *Ibid.*

No obstante, el proceso no va a resultar sencillo, ni para Moral, ni para la Comisión Provincial. Así, el mismo 28 de diciembre se fecha otra misiva para la Comisión Provincial de otro pretendiente a la dirección de la banda, D. José María Menor Lapido:

Señor Vicepresidente de la Comisión Provincial

Don José María Menor Lapido, vecino de esta capital calle de San Gerónimo nº 8, con cédula personal número 11425 a Ud. con el mayor respeto expone: que encontrándose vacante la plaza de Maestro de Música de Beneficencia y habiendo sido recurrente maestro de la Banda municipal y otras, maestro de la clase de instrumentos de viento del Liceo y director de Orquesta del Teatro; solicita de la comisión de su digna Presidencia, ser nombrado para ocupar la citada vacante por creerse capacitado para ello.

Gracia que espero merecer de Ud. cuya vida guarde Dios muchos años.

Granada 28 Diciembre 1905⁶⁷

El mismo día en que se fechan ambas misivas, se reúne la Comisión Provincial, presidida por Fernández Jiménez, con los señores Hitos, Cueto, Díaz Palomares, Echeverría Moreno, Rico y Moreno Pérez; planteándose la provisión de la vacante generada por medio de un concurso de méritos o concurso-oposición y nombrándose al propio Moral director interino. De dicha reunión, emana un acta que reproducimos parcialmente:

El Vicepte dio cuenta del fallecimiento de D. José Jiménez Lujan Maestro Director de la Banda de música del Hospicio que participa el Sr. Director; y la Comisión acordó se consigne en acta el sentimiento que le ha producido la falta de tan activo y laborioso funcionario. [...]

[...] todo ello en atención a que, el referido D. José Moral desde el 26 de Septiembre de 1904 en que fue nombrado Músico 2º Mayor de la Banda ya referida, viene prestando servicios y dirigiéndola en sustitución [...] del Director fallecido D. José Jiménez Luján [...].

Dada cuenta a esta Comisión prov^{al} en sesión del día de ayer de las solicitudes presentadas atendiendo el nombramiento de Director de la Banda de Música del Hospicio Provincial, vacante por fallecimiento del que la desempeñaba; la expresada Corporación Provincial resuelve las formas en que ha de proveerse en definitiva, dado el carácter terminal y preferencial de la referida plaza, ha resuelto nombrar a D. José Moral Fernández Director de la expresada Banda con carácter interino y haber anual de 1500 ptas [...].⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA
BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

La prensa se apresura a recoger en sus páginas los acuerdos adoptados en dicha Comisión Provincial sobre la temática:

Testimonios de Pésame [...]

Da cuenta también del fallecimiento del director de la banda de música del Hospicio, don José Jiménez Luján, al cual dedica un sentido recuerdo, interesando que conste en acta el sentimiento de la Comisión.

Así se acuerda.

Provisión de una vacante

El señor Hitos propone que la plaza de director de la banda de música del Hospicio se provea por concurso de méritos, quedando desempeñándola interinamente el que hoy la ocupa.

El señor Díaz Palomares significa que debe estudiarse si convendrá anunciar la plaza á concurso ó á oposición.

Acuérdase que desempeñe interinamente la dirección de la banda del Hospicio la persona que en la actualidad está al frente de la misma y que se estudie la forma en que deba proveerse en definitiva.⁶⁹

Este dictamen de la Comisión provincial es elevado posteriormente al Pleno de la Diputación Provincial y, tras un intenso debate y posterior votación, se aprueba por mayoría la designación de Moral al frente de la formación bandística granadina (Fig. 7) de forma definitiva. El acta de dicho pleno dice así:

Sesión de 25 de Abril de 1906

Se dio lectura al acuerdo de la Comisión provincial fecha 28 de Diciembre por el que se dispuso nombrar Director de la banda de música del Hospicio por fallecimiento del que la desempeñaba D. José Moral Fernández, instan se resuelva la forma en que ha de proveerse dicha plaza.

Discutido suficientemente este punto, y puesto a votación si aquel nombramiento hecho por la Comisión Provincial se eleva a definitivo o si se provee por concurso o por oposición; la Corporación acuerda por mayoría de votos confirmar el nombramiento hecho a favor de D. José Moral Fernández elevándolo a definitivo.⁷⁰

⁶⁹ Comisión provincial (1905, diciembre, 29), *Noticiero Granadino*, p. 1.

⁷⁰ AHDPG. Signatura: D00 Legajo 1943 Pieza 03.

La prensa de la época, que solía recoger los acuerdos adoptados en los plenos y comisiones, lo refleja de la siguiente manera:

Músico mayor del Hospicio

Dada cuenta del fallecimiento del director que fué de la banda de música del Hospicio, D. José Jiménez Luján y del nombramiento de interino de D. José Moral Fernández, segundo director en tiempo de aquel, el señor Mir propone que se nombre á éste en propiedad para dicha plaza, en atención á los servicios prestados en ella gratuitamente primero, é interinamente después, habiendo llegado á colocar la banda á gran altura y reputación. [...]

Se dá lectura al acuerdo adoptado por la Comisión provincial á raíz del fallecimiento del Sr. Luján sobre provisión de su plaza. [...]

El Presidente dice que se vá á votar si se nombra en propiedad al interino Sr. Moral, ó si se saca la plaza á concurso ú oposición.

Votan porque se confirme en definitiva al director interino, los señores López Atienza, Corral, Morcillo, Hitos, Cueto, Espadas, Rico, Palomares, Rojas, Fernández Jiménez, Cobo, Garzón, Alba y Aguilera.

Votan por el concurso, los señores Moreno Pérez y Castillo Valdivia, y por que [*sic.*] sea por oposición, los señores Mir, Pulgar, López Sáez y Echevarría.

Por mayoría se nombra director en propiedad de la banda del Hospicio, á D. José Moral.⁷¹

Al día siguiente, el Presidente de la Diputación, D. Miguel Aguilera Moreno, comunica al interesado la resolución e inicia los trámites para la adquisición de instrumentos. El diario *El Defensor de Granada* publica lo siguiente:

La Banda del Hospicio

Hoy será comunicado al director de la banda de música del Hospicio, don José Moral Fernández, su nombramiento en propiedad.

El Sr. Aguilera Moreno ha encargado á la casa López Griffó la adquisición de todo el instrumental completo y necesario para la banda, á fin de colocarla á la altura de las mejores de su clase, ya que los adelantos de los músicos asilados hacen esperar que cuando se halle bien dotada sea una de las que con gran éxito pueda amenizar las veladas y conciertos en los próximos festejos del Corpus y en el paseo del Salón durante el verano.⁷²

⁷¹ En la Diputación (1906, abril, 26), *El Defensor de Granada*, pp. 1-2.

⁷² En la Diputación (1906, abril, 27), *El Defensor de Granada*, p. 1.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

Figura 6: Portada del expediente personal de José Moral Fernández de Aguilar en la Diputación Provincial de Granada. Fuente: AHDPG. Signatura: D00 Legajo 1943 pieza 03.

Figura 7: José Moral (en el centro) y la Banda del Hospicio Provincial de Granada (s.f.). Fuente: sin autoría conocida. Propiedad de la familia Moral Vélchez, cedida por José Palomares Moral.

Por otro lado, paralelamente a su labor como director de la formación bandística y no sabemos si por cierto descontento o con la intención de prosperar laboral y artísticamente, Moral reactiva su intención de conseguir la cátedra de música en la Escuela Normal de Magisterio, produciéndose un segundo intento en 1908:

Bajo la presidencia del rector Sr. García Solá, se reunió ayer el Consejo universitario [...]

Se acordó reorganizar el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de oposición á las plazas de profesores de música de las Escuelas Normales de Maestros de Granada y Málaga [...]

Los aspirantes presentados son: número 1, D. Eduardo Guervós del Castillo; 2, D. José Moral Fernández de Aguilar; 3, D. José Montero Gallegos; 4, D. Juan Bautista Benítez Méndez; 5, D. José Fernández Márquez; 6, D. Luis López Muñoz; 7, D. Cándido Orense Talavera; 8, D. Segismundo Romero Megía, y 9, D. Rafael Salguero Rodríguez.⁷³

En este caso, Moral se medía a músicos consolidados de la talla de Eduardo Guervós (1843-1922), seise de la Catedral de Granada proveniente de una larga estirpe musical. Compositor, pianista, organista, violinista y director de orquesta relacionado con varios conventos granadinos⁷⁴. Cándido Orense, pianista e integrante de la tertulia musical *Cenáculo Granadino*⁷⁵. Segismundo Romero, violonchelista granadino afincado en Sevilla que participará activamente en la creación de la Orquesta Bética de Cámara⁷⁶ y que formará parte del Trío Hispalense⁷⁷. Y José María Montero Gallegos (1874-1966), pianista, flautista y futuro director de la Banda Municipal de Música de Granada a partir de 1917, que conseguiría la plaza en este proceso⁷⁸.

La oposición, ¿un proceso fallido?

Años más tarde y actuando plenamente como director titular de la Banda del Hospicio Provincial de Granada, tras el proceso de adjudicación, Moral desempeña su labor por toda

⁷³ Consejo universitario (1908, febrero, 9), *El Defensor de Granada*, p. 1.

⁷⁴ VARGAS LIÑÁN, M. B. (2016). La Sociedad de Cuartetos Clásicos de Eduardo Guervós del Castillo, pionera en la difusión de la música clásico-romántica en Granada. *Música Oral del Sur*, (13), pp. 130-131.

⁷⁵ VARGAS LIÑÁN, M. B. (2021). Beethoven en los espacios privados granadinos..., pp. 20-24.

⁷⁶ GONZÁLEZ-BARBA CAPOTE, E. (2017). La fundación de la Orquesta Bética de Cámara (1922-1924): de los ideales a la vanguardia musical española. *Quodlibet: revista de especialización musical*, (64), pp. 46-67.

⁷⁷ GARCÍA ALCANTARILLA, A. (2018). El Trío Hispalense en el Radio Club Sevillano (1925-26): otra vía de difusión del Teatro Lírico. En J. I. Suárez Pajares, R. Sobrino Sánchez y M. E. Cortizo Rodríguez (ed.), *Música lírica y prensa en España (1868-1936): ópera, drama lírico y zarzuela*. Ediciones de la Universidad de Oviedo, pp. 334-335.

⁷⁸ BARBERÁ SOLER, J. M. (2020). *Música y músicos con Granada de fondo*. Editorial Comares, pp. 203-206.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA
BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

la geografía granadina, participando en infinidad de eventos. Sin embargo, un giro inesperado de los acontecimientos le sorprende en 1910.

La Comisión Provincial decide sacar a oposición la plaza que ocupaba Moral, definida en propiedad desde abril de 1906, según acuerdo publicado el 23 marzo de 1910 en el Boletín Oficial de la Provincia. Moral se apresura a emitir una misiva para dicha comisión el 20 de abril de dicho año (Anexo 2). En dicha misiva Moral se afana en demostrar, en base a distintas normativas y procedimientos, el carácter definitivo de la adjudicación de su plaza. No obstante, parece que Moral ya había sido informado de este acuerdo antes de su publicación en el boletín y del envío de esta misiva pues, días antes, solicita un certificado del acta donde es nombrado director con plaza en propiedad:

Sr. Vicepresidente de la Comisión Provincial de Granada

D. José Moral Fernández, vecino de esta capital domiciliado en la calle de Enriqueta Lozano nº 5 con cédula personal de 8ª clase expedida en 1º de Julio de 1909 nº 32352, Director de la Banda de Música de este Hospicio Provincial á U.d. con el debido respeto expone: que necesitando un certificado literal del Acta de la Asamblea celebrada por la Excma Diputación el día 25 de Abril de 1906 en la parte referente á nombramiento en propiedad de Director de la antecedida Banda de Música á U.d.

Suplica se sirva disponer le sea expedido dicho certificado en el adjunto pliego de 10ª clase nº 2.080.886.

Gracia que espera merecer de la bondad de U.d. cuya vida guarde Dios muchos años.

Granada 21 de Marzo de 1910.⁷⁹

Vistas y estudiadas las alegaciones presentadas por Moral, la Comisión Provincial en mayo de 1910 acuerda poner el proceso en suspenso:

Sesión de 18 de mayo de 1910.

Dada cuenta de la instancia presentada por Don José Moral Fernández actual Director de la Banda de Música del Hospicio Provincial, en súplica de que se suspenda el acuerdo de esta Comisión de fecha 9 de marzo último por el cual se dispone sacar a oposición aquella plaza, hasta que, con vista del expediente personal y del título administrativo que le fue expedido, se pueda determinar si la plaza de referencia se encuentra provista en definitiva con arreglo a lo que las leyes determinan, o si ha lugar á proveerla mediante oposición.

⁷⁹ *Ibidem.*

Visto de igual modo el expediente de oposición convocada, y teniendo en cuenta que los solicitantes á tomar parte en ella no han presentado completa la documentación necesaria; la Comisión acuerda se conceda el plazo improrrogable de ocho días para que los interesados completen sus documentos y a la vez, que se traiga á Comisión el expediente personal del Sr. Moral para con su vista y el informe del Sr. Diputado Visitador del Establecimiento dentro del mismo referido plazo, pueda resolver esta Comisión lo que estime oportuno y procedente.

El Vicepresidente y el Secretario.⁸⁰

Un mes más tarde, con todos los expedientes estudiados y analizados, la Comisión Provincial decide, finalmente, suspender el proceso y otorgar la plaza definitivamente a Moral. La prensa de la época, que recogía en sus páginas las sesiones de dicha comisión publica lo siguiente:

Ayer se reunió la Comisión provincial, bajo la presidencia del Sr. Castillo Valdivia, y con asistencia de los señores Cueto Ávila, Valverde Márquez, Fernández Jiménez, Moreno Pérez y Montes Sierra.

Se adoptaron los siguientes acuerdos:

Visto el expediente del director de la banda de música del Hospicio, del que resulta que D. José Moral, fué nombrado por acuerdo de la Comisión provincial y que asimismo lo fué con carácter definitivo por acuerdo de mayoría, en sesión de Diputación de 25 de Abril de 1904⁸¹, no obstante lo que la Comisión provincial en otra sesión acordó, anunciar á oposición la plaza referida, acuerdo que indudablemente se adoptó en la creencia equivocada, de que el actual director lo era únicamente en concepto de interino, no reúna el motivo que para ello tuviera, por informaciones posteriores, se puede afirmar, sin duda, que dicha determinación obedeció al hecho público y notorio del estado de desorganización en que se encontraba la banda, estado de incultura musical del que se estimó responsable en mayor ó escala, al señor director. El tiempo transcurrido hace muy difícil, poder hoy determinar el alcance de aquellas responsabilidades.

Por todo ello, la Comisión acuerda, que no estando vacante la plaza de director de la banda de música del Hospicio, no procede realizar los ejercicios de oposición anunciados y que la Asamblea en su primera reunión, determine lo que proceda.

Igualmente se acuerda, aperebir al director Sr. Moral, para que en lo sucesivo atienda con el debido interés y puntualmente, al cumplimiento de su ministerio.

A fin de que los educandos obtengan el fruto debido á los sacrificios de la Diputación y con objeto de poder apreciar en todo momento su estado, que por el maestro director se pase á la

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Se trata de una errata. El acuerdo es de abril de 1906.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

vicepresidencia relación nominal de la formación actual y cada quince días de su estado de aprovechamiento.

Por último, que se ponga en vigor el reglamento aprobado, una vez introducidas en él, las modificaciones que se estimen pertinentes.⁸²

La publicación de lo acontecido en esta Comisión Provincial es reveladora en cuanto al proceso, a los motivos y al desenlace. El texto hace referencia a que, efectivamente, Moral ya era poseedor de la plaza de director de la formación, por lo que el proceso de oposición no tenía demasiado sentido. Sin embargo, parece que este movimiento del ente provincial no es más que una maniobra de presión por el descontento en el funcionamiento y estado de la banda de música y las continuas ausencias de su director que a continuación detallaremos. Finalmente, como observamos, el proceso se cierra con un apercibimiento a Moral, la instauración de nuevos procedimientos a seguir para rendir cuentas ante la Diputación, la puesta en marcha de un nuevo reglamento y la consolidación definitiva de la plaza para el director actual.

No obstante, Moral parece no quedar muy satisfecho con el desenlace y, en el mismo mes de junio, vuelve a enviar una misiva en la que expresa su pesar por el apercibimiento y cumple con lo acordado por la Comisión, adjuntando además el listado de músicos requerido (Fig. 8):

Por el atento oficio de U.d. nº 1156 fecha 24 del presente mes, recibido el 27, se me notifica el acuerdo dictado por la Comisión Provincial en 17 del mismo, dejando sin efecto en armonía á lo por mi solicitado, las oposiciones que fueron convocadas para proveer la plaza de Director de la Banda de Música del Hospicio que desempeño.

Con sentimiento conozco que tal resolución se ha adoptado apercibiéndome al propio tiempo para que en lo sucesivo atienda con el debido interés y profesionalidad al cumplimiento de mi ministerio en bien de los educandos y justa correspondencia á los sacrificios de la Corporación; y como esta haya sido siempre y lo es á la fecha mi norma de conducta en el ejercicio de mi profesión, véame permitido guardando el mayor respeto, protestar de aquella acusación viniere de donde fuere, solo justificada en el caso de que solo el inculpado se hubieran comprobado los hechos.

Adjunto y en cumplimiento a lo ordenado, me complazco en presentar a U.d. relación nominal de los individuos que conforma la actual Banda, debiendo al propio tiempo significar que los que figuran con los números del 31 al 40 han ingresado en la misma en diferentes fechas a contar desde el 1º de Enero á fin del corriente mes para cubrir bajas ocasionadas bien por fugas de los que servían las plazas, bien por bajas naturales que ó no me son conocidas ó no es del caso puntualizar, pero que sus consecuencias en cada caso han ocasionado la

⁸² En la Diputación. Comisión provincial (1910, junio, 18), *El Defensor de Granada*, p. 1.

desorganización del conjunto, y titánicos esfuerzos para de nuevo conseguir su regular armonía; dado que la porosidad de los educandos, sin escasa ó ninguna instrucción y la necesidad imperiosa de que también atiendan á ser educados en las primeras letras, en lo que han de invertir no escasas horas, no conviene agotar sus esfuerzos en bien de la higiene.

Bien desea el que suscribe la virtualidad de un reglamento que deslinde facultades y puntualice obligaciones ó responsabilidades á conseguir se conozca el cumplimiento de sus servicios, correspondiendo á los sacrificios de la Excmá Diputación; y á ella acudo en súplica de que me sea manifestado cual sea el Reglamento vigente y que reformas puedan introducirse para que con buenas bases y mejor deseo se realice el bien de los acogidos por la Beneficencia provincial correspondiendo a sus sacrificios.

Réstame en último estado cumplir con la remisión quincenalmente de una relación comprensiva del aprovechamiento de los educandos á mi cuidado, si bien dicho plazo es relativamente exiguo para poder apreciar dentro de él si un alumno de nuevo ingreso reúne aptitudes musicales ó son estériles los esfuerzos que al efecto se empleen, lo cual sucede en la mayoría de los casos.

Dios guarde a U.d. muchos años.

Granada 30 de junio de 1910⁸³

Figura 8: Portada de la relación nominal de los inscritos en la Banda del Hospicio Provincial enviada en Junio de 1910. Fuente: AHDPG. Signatura: D00 Legajo 1943 Pieza 03.

⁸³ AHDPG. Signatura: D00 Legajo 1943 Pieza 03.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

Por último, el diario *EDG* recoge en sus páginas el sentir de la opinión pública en cuanto al proceso sufrido por Moral. Lo expresa en los siguientes términos:

Ha producido muy buen efecto en la opinión pública, el acuerdo adoptado anteayer, por la Comisión provincial, de suspender los efectos del anuncio que publicó el *Boletín Oficial*, para oposiciones al cargo de director de la banda de música del Hospicio; anuncio improcedente é injustificado, puesto que la plaza hallábase y está desempeñada en propiedad por el distinguido maestro músico D. José Moral.

El acuerdo de sacar á oposiciones dicha plaza, lo adoptó la Comisión anterior, en la creencia errónea de que el señor Moral la desempeñaba con carácter interino.

Oportunamente censuramos esta resolución, en términos razonables, demostrando su improcedencia, porque el señor Moral había sido confirmado en el cargo, con carácter definitivo, por la Asamblea provincial.

Resultaba duro para la Comisión deshacer lo hecho, porque al rectificarlo tenía que reconocer, implícitamente por lo menos, que había procedido con ligereza al anunciar las oposiciones.

Pero la Comisión, obedeciendo los impulsos de su honrada conciencia, ha tenido la entereza de sobreponer los dictados de la justicia á los estímulos del amor propio, y procediendo con toda dignidad y nobleza, ha rectificado el error que hubo de cometerse.

Reciba por esta sensata y noble determinación nuestro más sincero aplauso.⁸⁴

Epílogo: la salud, la jubilación anticipada y los últimos años de vida de José Moral

La salud de José Moral fue, sin duda, uno de los problemas más recurrentes en la relación entre la banda y su director. Los diferentes episodios de indisposición que sufre el director le llevan a ausentarse de sus responsabilidades al frente de la formación en varias ocasiones, dejando en todas ellas a Guillermo Prieto⁸⁵ como responsable durante su ausencia. La primera de estas crisis se produce en febrero de 1906:

Señor Vicepresidente de la Comisión Provincial:

José Moral Fernández de Aguilar Profesor y Músico examinado en el Conservatorio. Director de la Banda de Música del Hospicio Provincial (con el carácter de interino) á U.d. con el debido respeto expone:

⁸⁴ La Banda del Hospicio (1910, junio, 19), *El Defensor de Granada*, p. 1.

⁸⁵ En el AHDPG no obra ninguna información o referencia a este personaje relacionado con la banda y la escuela.

Que teniendo necesidad de ausentarse de esta Capital para atender al restablecimiento de su salud por espacio de un mes.

Suplica a U.d. se digne conceder la referida licencia de un mes y al mismo tiempo hacer presente que para desempeñar la dirección de clases y funciones deja en su lugar al profesor D. Guillermo Prieto Rodríguez.

Gracia que no duda merecer de la reconocida bondad de U.d. cuya v^a g^e D^{os} m^{os} a^{os}

Granada diez y nueve de Febrero de mil novecientos seis.⁸⁶

Al día siguiente, la Comisión Provincial accede a la petición efectuada por Moral:

Sesión de 20 de Febrero de 1906

La Comisión Provincial accediendo á lo solicitado por D. José Moral Fernández, Director de la banda de Música del Hospicio Provincial, acuerda concederle un mes de licencia para que atienda el restablecimiento de su salud, quedando encargado durante su ausencia de la Dirección de dicha banda, el Profesor D. Guillermo Prieto Rodríguez a propuesta de aquel interesado.⁸⁷

Estos episodios de ausencia serán ciertamente reiterativos durante la etapa de Moral al frente de la Banda de Música del Hospicio Provincial de Granada. Sus ausencias por motivos de salud se repiten en 1908, 1910, 1911, 1913 y 1914.

Además, en 1916 vuelve a solicitar una nueva licencia de un mes de duración, concretamente el mes de agosto, por motivos de “estudios de su profesión”:

Señor Vicepresidente de la Comisión Provincial

D. José Moral Fernández, director de la Banda de Música del Hospicio Provincial con el mayor respeto a U.d. Expone: Que teniendo que ausentarse de esta ciudad para estudios de su profesión con igual respeto a U.d.

Suplica se digne concederle licencia el mes próximo de Agosto para dicho fin dejando con la venia de U.d. en su lugar al Profesor de Música D. Guillermo Prieto Fernández.

Gracia que no duda obtener de la bondad de U.d. cuya vida guarde Dios m. a.

⁸⁶ AHDPG. Signatura: D00 Legajo 1943 Pieza 03.

⁸⁷ *Ibidem.*

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

Granada 20 de Julio 1916⁸⁸

Las continuas crisis de salud que sufría Moral serán la causa mayor de su forzosa y anticipada jubilación. En efecto, en enero de 1917, Moral envía una moción al Vicepresidente de la Comisión Provincial en la que realiza una extensa exposición de motivos y hace un interesante repaso a su estancia en el cargo de director, a las problemáticas inherentes al desempeño de sus funciones y el devenir de la vida de la formación. Con todo, para el interés de nuestra investigación, seleccionamos los siguientes fragmentos⁸⁹:

Sr. Vicepresidente de la Comisión Provincial

Don José Moral Fernández de Aguilar, Profesor de música con títulos del Conservatorio de Madrid en varias ramas del Arte, empleado de esa Excma. Corporación, como Director (en propiedad) de la Banda de Música del Hospicio con el haber anual de 1500 pesetas, respetuosamente expone:

Que desde el año 1904, tiene el honor de desempeñar dicho cargo en el Establecimiento referido. Durante los trece años transcurridos, ha obtenido brillantes resultados la indicada Banda en varios Certámenes consiguiendo importantes premios, prestando con dicha banda cuantos servicios se le ordenaron en asistencias oficiales acordadas por la Superioridad, y particulares remunerados, que suman crecida cantidad de miles de pesetas, ha tenido que refundir las bandas más de 16 veces (mayor número de conjuntos que formaron que antecesores en doble número de años); y por último ha prestado enseñanza en el indicado establecimiento (como es su deber) a cerca de 400 niños.

En 1904, el respetado profesor (antecesor del que suscribe) que entonces dirigía la banda, tenía conseguidos señaladísimos triunfos, pero en dicha fecha llevaba largo tiempo sin obtener un buen conjunto, y por su salud quebrantada, o ya por que el desfile de niños músicos era considerable, por lo que me impulsó a solicitar y tuve el honor de ser nombrado su sustituto.

La enseñanza encomendada solamente el que suscribe reviste dos caracteres u objetos: El primero, Academia (o escuela de música) y el segundo, la dirección y organización de Banda de Música. [...]

Otro sí digo: Que si la Excma. Diputación no pudiera la proposición fundada que anteriormente se suplica en esta Moción y que se sintetiza en que se adquieran instrumentos y que se arreglen los que se puedan y se ponga en práctica un Reglamento dejando solamente hasta tanto conseguir lo anterior, que funcione la Escuela de Música, el que suscribe respetuosamente, a V. S. se permite suplicarle le sea concedida la gracia de ser jubilado con la cantidad que buenamente sea factible, si para ello es pertinente el caso y contando el dicente

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Se reproduce íntegramente la moción en el Anexo 3.

con los generosos sentimientos de esta Excm. Corporación en virtud, al par de los méritos y servicios prestados [...]

Granada, 22 de Enero de 1917.⁹⁰

Moral expone en esta carta los problemas en el instrumental, en el desempeño de sus funciones o sus crónicos problemas de salud. Para refutar este último aspecto, acude a varios facultativos a fin de que certifiquen su crónica enfermedad y adjuntar dichos certificados a su petición de jubilación. El primer informe, adjunto a una nueva misiva enviada el cinco de febrero a la Comisión Provincial, data del día cuatro del mismo mes en 1917, y a este le seguirán otro de la misma fecha y otro de septiembre del mismo año. El primero de ellos dice así:

El que suscribe, Profesor Auxiliar de esta Facultad de Medicina

Certifica: Que presta asistencia á Don José Moral Fernández de Aguilar de 42 años de edad, vecino de Granada y de profesión Director de la Banda de Música del Hospicio de esta ciudad. Así mismo certifica que dicho señor padece desde hace tres años de una gastritis muy rebelde á todos los tratamientos empleados, y siéndole muy perjudicial el ejercicio continuado de los instrumentos de música cuyo manejo cotidianamente ha de enseñar á sus discípulos de aquella banda, es indispensable el reposo prolongado á fin de que pueda hacerse desaparecer su afección gástrica.

Para que así conste y á petición del interesado expido el presente en Granada á cuatro de Febrero de mil novecientos diez y siete.

Dr. Ramón Álvarez de Toledo y Valero.⁹¹

La Comisión Provincial, reunida en sesión de tres de julio de 1917 acuerda lo siguiente:

Dada cuenta de las solicitudes presentadas⁹² por el Director de la Banda de Música del Hospicio D. José Moral Fernández, solicitando su jubilación por no poder continuar desempeñando el expresado cargo en atención á la enfermedad que padece y que justifica con la oportuna certificación facultativa; la Comisión acuerda cese en el expresado cargo el referido D. José Moral Fernández en atención á su imposibilidad física para continuar desempeñándolo, y en cuando á la declaración de jubilado que solicita que pase el expediente á la Comisión especial de jubilaciones para su clasificación.⁹³

⁹⁰ AHDPG. Signatura: D00 Legajo 1943 Pieza 03.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² Recordemos que, al menos, constan dos solicitudes con sus correspondientes misivas e informes, una en enero de 1917 y otra en febrero del mismo año.

⁹³ AHDPG. Signatura: D00 Legajo 1943 Pieza 03.

Dicho expediente (Fig. 9) inicia su trámite a instancias de la Comisión Provincial y, en el mismo, podemos encontrar documentación referente a la pensión obtenida, el procedimiento seguido para la misma, los servicios prestados por Moral, la solicitud del subsidio por familia numerosa, información acerca de la pérdida de su hija y documentación posterior a su fallecimiento referente a su esposa e hijos.

La separación de Moral y la formación musical del Hospicio Provincial de Beneficencia dependiente de la Diputación Provincial de Granada parece responder a varios motivos o a la conjunción de los mismos. En primer lugar, observamos un hartazgo y descontento del director frente a la cantidad de adversidades que se presentan en la formación, incluyendo la baja forzosa de alumnado esencial, la falta de un Reglamento interno que responda a las necesidades organizativas de la banda, la escuela y sus integrantes; el lamentable estado del instrumental y las dificultades para su reparación, los cambios en los horarios o la imposibilidad de hacer frente a las asistencias públicas donde es reclamada la banda. También influye la falta de medios técnicos y económicos y la salud de nuestro protagonista. Por otro lado, parece que la Diputación no ve con buenos ojos todas las reivindicaciones de Moral y opta por una decisión fácil y asequible para la institución: concederle la jubilación anticipada a los 42 años con una pensión básica y sacar su plaza de nuevo a concurso-oposición.

Con todo, la vida de Moral tras su jubilación por enfermedad de la Banda del Hospicio Provincial transcurre entre diversos actos sociales relacionados con el ambiente musical granadino, alguna otra composición aislada, principalmente himnos y piezas sacras menores; y la interpretación al órgano o al piano, todo ello para complementar su pensión de jubilación.

Diputación Provincial de Granada

Mes de Septiembre Año de 1904

Registro general 2426 Ídem de Negociado _____

Negociado Renovación

PUEBLO

La Provincia

OBJETO

Expediente personal del Director
de la Banda de Música del Hospicio

D. José Moral Fernández

25 Abril 1906 La Granada Diputación
confirmando el nombramiento
solicitado su jubilación.

Figura 9: Portada del Expediente de Jubilación de José Moral. Fuente: AHDPG. Signatura: D00 Legajo 1943 Pieza 03.

Tras dejar el puesto de director en el Hospicio, encontramos noticias como esta en la que Moral continúa con su labor concertística, principalmente con el piano y el órgano:

El domingo último con motivo del aniversario de la fundación [Los Exploradores], se celebró en el Asilo de S. José una fiesta, a la que asistió numeroso público.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

Presidió el acto D. Luis López-Dóriga, con los señores D. Manuel Gómez Moreno, D. Rafael López Mateos, D. Manuel Bermúdez y don Manuel López Sáez.

Ejecutó al piano una preciosa sinfonía el maestro de aquel centro D. José Moral y después, el secretario leyó la memoria reglamentaria, siendo muy felicitado.⁹⁴

El maestro de capilla de esta Metropolitana don Rafael Salguero, ejecutó tres melodías, y el organista del Perpetuo Socorro don José Moral Fernández de Aguilar, interpretó el minuetto de «La Arlesiana», de Bizet; y la «Romanza sin palabras», de Gimena.

En la primera obra hizo el señor Moral y combinación de registros flauta y lleno flautado, y en la segunda, una de «gamba» y «voz celeste».⁹⁵

Socialmente, Moral participa en diversos actos con la élite musical granadina. Por ejemplo, en 1922 asiste a uno de los muchos homenajes que se le dispensaban al célebre compositor de zarzuelas granadino afincado en Madrid, Francisco Alonso (Granada, 1887 – Madrid, 1948):

Los asistentes

La primera presidencia ocupóla [*sic.*] el homenajeado don Francisco Alonso, quien tenía a sus lados al gobernador civil don Miguel Domenge Mir y a don Fernando Gómez de la Cruz, director de *La Publicidad* y presidente del Montepío de periodistas; al presidente de la Diputación don Rafael Hitos y al redactor jefe de *La Publicidad* don Miguel Martínez. [...]

Indistintamente ocuparon los demás asientos: [...]; por los profesores de música de Granada, don José Moral Fernández de Aguilar y don Emilio Quesada; [...].⁹⁶

Del mismo modo, Moral sigue componiendo y estrenando pequeñas piezas, tales como el *Himno a la bandera* de 1931:

El notable y competente profesor de música granadino don José Moral Fernández de Aguilar ha compuesto un precioso Himno español a la bandera, con introducción marcial y adecuado desarrollo, canto muy inspirado y de mérito, que valdrá a su autor muy justas felicitaciones.

Agradecemos al señor Moral el envío que nos ha hecho de un ejemplar de su nueva y brillante composición.⁹⁷

⁹⁴ Los Exploradores (1917, mayo, 2), *Gaceta del Sur*, p. 1.

⁹⁵ Miscelánea. Inauguración de un órgano. En el Perpetuo Socorro (1918, marzo, 25), *El Defensor de Granada*, p. 1.

⁹⁶ Homenaje a Paco Alonso (1922, agosto, 17), *El Defensor de Granada*, p. 1.

⁹⁷ Himno a la bandera (1931, junio, 4), *El Defensor de Granada*, p. 7.

CONCLUSIONES

En conclusión, la reorganización de los servicios de beneficencia públicos durante el siglo XIX trajo consigo una serie de modificaciones legislativas y reglamentarias que, entre otros aspectos, derivará en el surgimiento de numerosas formaciones bandísticas asociadas a los diferentes hospicios provinciales como parte de los programas formativos y educativos. En Granada, el Hospicio Provincial de Beneficencia fijará su sede durante el siglo XIX en el edificio mandado construir por los Reyes Católicos conocido como Hospital Real. En él se darán cita diversas líneas asistenciales entre la que encontramos la destinada al hospedaje, manutención y formación y educación de los más jóvenes.

En este sentido, la Banda del Hospicio Provincial de Beneficencia surge a finales de la década de los años cincuenta del siglo XIX, teniendo como primeros directores a Francisco Vico, Claudio Lerín y José Jiménez Luján. Durante la segunda mitad del siglo XIX la formación se mantiene activa participando en numerosos actos de la ciudad y la provincia.

Será a principios del siglo XX, concretamente en 1904, cuando tengamos las primeras noticias de José Moral Fernández de Aguilar al frente de la formación provincial. Primero como asistente de Luján y posteriormente como director titular, Moral desarrolla una importante labor en la banda de música desde 1904 hasta 1917, año en el que, por los motivos expuestos, abandona el puesto por jubilación anticipada.

De Moral hemos averiguado que nació en Granada en torno a 1875 y que falleció en la misma ciudad en 1941. Vivió en diferentes emplazamientos de la capital, contrajo matrimonio con Maravillas Vilchez en 1906 y tuvo nueve hijos de los cuales una, Carmen, falleció a corta edad. Estudió y se examinó en Madrid como intérprete de piano, intentó el acceso a diferentes formaciones militares antes de recalar en el ente provincial y opositó en varias ocasiones a la Escuela Normal de Magisterio por la especialidad de Música. También es autor de distintas composiciones de pequeño formato, destacando algunos himnos, música sacra y una marcha de procesión premiada de 1898.

A partir de 1906 se consolida como director titular al frente de la Banda del Hospicio Provincial de Beneficencia dependiente de la Diputación Provincial de Granada. Además de atender sus funciones, lleva a la formación a participar en diferentes festividades granadinas y actos culturales.

Sin embargo, sus continuas ausencias por motivos de salud y los problemas internos de la formación derivan en un conato de proceso selectivo en 1910 que culmina con la consolidación de su plaza y un toque de atención que el director no termina de comprender.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA
BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

Será en 1917 cuando, debido a sus problemas de salud y a las diferentes dificultades en las que se encuentra la banda de música, abandone la formación musical a los 42 años de edad, pidiendo la pensión por jubilación y el subsidio por familia numerosa. En esta última etapa continúa componiendo, trabajando en diferentes templos de la ciudad como organista, ofreciendo recitales como pianista y asistiendo a distintos actos sociales de relevancia cultural.

José Moral resultó una figura clave para la continuidad y consolidación de la Banda de Música del Hospicio, gracias a la multitud de actos y compromisos a los que asistió la formación y el trabajo llevado a cabo por el director al frente de la misma a pesar de las diferentes vicisitudes que afrontó. Fue un músico respetado y bien relacionado dentro del mundo cultural y musical granadino y contribuyó con su trabajo y sus composiciones a la dinamización cultural y a engrandecer y fomentar el ámbito bandístico de la capital granadina.

REFERENCES / REFERENCIAS

Anguita Osuna, J. E. (2019). Análisis histórico-jurídico de la beneficencia española de mediados del siglo XIX: la “Ley de Beneficencia” de 1849 y su Reglamento de Ejecución de 1852. *Aportes*, (99), 89-121.

Arias de Saavedra Alías, I. (2001). Las Sociedades Económicas de Amigos del País en Andalucía. *Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada*, (28), 7-33.

Ayala Herrera, I. M. (2013). *Música y municipio: marco normativo y administración de las bandas civiles en España (1931-1986). Estudio en la provincia de Jaén* [Tesis doctoral]. Universidad de Granada. <http://hdl.handle.net/10481/31697>

Barberá Soler, J. M. (1993). La música en Granada durante el siglo XIX. *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino*, (7), 227-250.

Barberá Soler, J. M. (2020). *Música y músicos con Granada de fondo*. Editorial Comares.

Barrios Rozúa, J. M. (2006). *Guía de la Granada desaparecida*. Editorial de la Universidad de Granada.

Barros Presas, N. (2017). Música y beneficencia: una visión a través de la banda de música del Hospicio de Pontevedra (1854-1903). *Estudios Bandísticos*, (1), 57-65.

Cambil Hernández, M. E. (2019). La arquitectura asistencial como representación del poder: el caso del Hospital Real de Granada. *Temperamentum: Revista internacional de historia y pensamiento enfermero*, (15), 1-11.

Cancela Montes, B. (2019). La Banda Municipal de Santiago: un referente de la educación musical en Galicia. En N. Rincón Rodríguez y D. Ferreiro Carballo (Eds.), *Bandas de música: contextos interpretativos y repertorios* (pp. 449-465). Libargo.

Cansino González, J. I. (2012). La Banda de Música del Hospicio Provincial de Sevilla. *Archivo Hispalense: Revista histórica, literaria y artística*, *95*(288-290), 55-67.

Caparrós Masegosa, M. D. (2004). Exposiciones de Bellas Artes en Granada (1905-1909). *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, (35), 163-181.

Checa Godoy, A. (2011). *Historia de la Prensa Andaluza*. Alfar.

De la Chica, J. (1999). *La música procesional granadina*. Editorial Comares.

De la Fuente Núñez, R. (2022). El establecimiento provincial de beneficencia de Segovia (1836-1936). *Historia Social*, (104), 3-24. <https://www.jstor.org/stable/48683151>

Galiano Díaz, J. C. (2020). De la música de salón a la Semana Santa andaluza: Antonio de la Cruz Quesada (1825-1889) y los orígenes de la marcha procesional granadina. *Musica Hodie*, (20), 1-29. <https://doi.org/10.5216/mh.v20.62622>

García Alcantarilla, A. (2018). El Trío Hispalense en el Radio Club Sevillano (1925-26): otra vía de difusión del Teatro Lírico. En J. I. Suárez Pajares, R. Sobrino Sánchez y M. E. Cortizo Rodríguez (Eds.), **Música lírica y prensa en España (1868-1936): ópera, drama lírico y zarzuela** (pp. 331-339). Ediciones de la Universidad de Oviedo.

González-Barba Capote, E. (2017). La fundación de la Orquesta Bética de Cámara (1922-1924): de los ideales a la vanguardia musical española. *Quodlibet: revista de especialización musical*, (64), 33-69.

Guerrero Vilchez, A. (2017). La época del Desfile Antológico en la Semana Santa granadina (1901-1924). En M. A. Rodríguez Miranda, I. Palomino Ruiz y A. A. Díaz Gómez (Coords.), *Compendio de estudios histórico-artísticos sobre Semana Santa: ritos, devociones y tradiciones* (pp. 184-202). Asociación “Hurtado Izquierdo”.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

Jiménez Caballé, P. (2011). La música en Jaén 1900-1960. *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, (204), 251-294.

Llano, S. (2021). *Notas discordantes. Flamenquismo, músicas marginales y control social en Madrid, 1850-1930*. Libros corrientes.

Martín Moreno, A. (1985). *Historia de la Música Andaluza*. Ediciones Andaluzas Unidas.

Martín Ruiz, F. (2025). Las bandas de música como vehículo de educación y culturalización para niños y obreros a comienzos del siglo XX en Granada. En I. M. Ayala Herrera y V. Sánchez López (Eds.), *Vientos en el horizonte. Prácticas, discursos y proyección de las bandas de música en el mundo ibérico* (pp. 243-264). Dykinson.

Montero, M. (2019). El modelo festivo de Granada a finales del siglo XIX. La celebración de la Toma y de la Semana Santa en los albores de la modernización urbana. *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino*, (31), 159-175.

Valenzuela Candelario, J., Girón Irueste, F., & Moreno, R. M. (2008). *El Hospital de Granada y sus Constituciones de Gobierno (1593-1857). Asistencia a los pobres y regulación social*. Editorial de la Universidad de Granada.

Vargas Liñán, M. B. (2015). La música en la guasona Cuerda Granadina: una singular tertulia de mediados del XIX. Editorial de la Universidad de Granada.

Vargas Liñán, M. B. (2016). La Sociedad de Cuartetos Clásicos de Eduardo Guervós del Castillo, pionera en la difusión de la música clásico-romántica en Granada. *Música Oral del Sur*, (13), 127-154.

Vargas Liñán, M. B. (2021). Beethoven en los espacios privados granadinos a finales del siglo XIX. *Música Oral del Sur*, (18), 11-44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6334230>

Verdía Díaz, J. A. (2018). Beneficencia y Música. La Banda del Hospicio de Cádiz. *Trocadero*, (13), 273-294.

FUENTES HEMEROGRÁFICAS

Por orden cronológico

Gacetilla (1859, julio, 20), *La Alhambra*, pp. 2-3.

Gacetilla, (1859, septiembre, 10), *La Alhambra*, p. 2.

Gacetilla, (1859, noviembre, 15), *La Alhambra*, p. 3.

Sociedad Económica (1895, junio, 12), *El Popular*, p. 2.

Miscelánea. Santo Entierro (1898, abril, 9), *El Defensor de Granada*, p. 1.

La función patriótica (1898, abril, 21), *La Publicidad*, p. 2.

Músico granadino (1899, junio, 20), *El Defensor de Granada*, p. 2.

Noticias (1899, julio, 23), *La Publicidad*, p. 2.

Noticias (1900, agosto, 22), *La Publicidad*, p. 2.

Sesión de la económica (1902, julio, 3), *La Publicidad*, p. 2.

Casas recomendadas (1902, octubre, 21), *El Anunciador*, p. 4.

Miscelánea (1903, junio, 1), *El Defensor de Granada*, p. 1.

Gozos notables (1905, febrero, 26), *El Defensor de Granada*, p. 2.

Comisión provincial (1905, diciembre, 29), *Noticiero Granadino*, p. 1.

Bodas (1906, febrero, 22), *El Defensor de Granada*, p. 1.

En la Diputación (1906, abril, 26), *El Defensor de Granada*, pp. 1-2.

En la Diputación (1906, abril, 27), *El Defensor de Granada*, p. 1.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA
BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

Sección religiosa (1907. Abril, 27), *Noticiero Granadino*, p. 3.

Consejo universitario (1908, febrero, 9), *El Defensor de Granada*, p. 1.

En la Diputación. Comisión provincial (1910, junio, 18), *El Defensor de Granada*, p. 1.

La Banda del Hospicio (1910, junio, 19), *El Defensor de Granada*, p. 1.

La Fiesta del Árbol (1912, mayo, 14), *Noticiero Granadino*, p. 3

Los Exploradores (1917, mayo, 2), *Gaceta del Sur*, p. 1.

Miscelánea. Inauguración de un órgano. En el Perpetuo Socorro (1918, marzo, 25), *El Defensor de Granada*, p. 1.

Homenaje a Paco Alonso (1922, agosto, 17), *El Defensor de Granada*, p. 1.

Sucesos locales (1928, enero, 27), *El Defensor de Granada*, p. 3.

Himno a la bandera (1931, junio, 4), *El Defensor de Granada*, p. 7.

Bodas (1943, septiembre, 11), *Patria*, p. 6.

ARCHIVOS

Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Granada

ANEXOS

Anexo I: Partitura del *Himno para la Fiesta del Árbol*

Himno para la Fiesta del Árbol
compuesto por D. José Moral, letra de D. Ricardo Sánchez, dedicado al
Ilmo. Sr. D. Benito del Campo, Gobernador civil de la provincia de Granada

Andante mosso. (Canto)

ff *b* plantar a plantar arbolitos Pronto el suyo tendrá cada cual *ff* del río que bien no lo
cuida de él na la do oncho to dos se va. *ff* por do qui llo que al árbol a ten te no que ten da de culto el ho
nor. *ff* es in-gra-to, es in-dig-no, es in-fa-me quien des-tru-ye las o-bras de
Dios las o-bras de Dios. *ff* es el ar-bol que plantamos el a-mi-go mas le-
FIN.

al so-lo pu-de que lo quie-ran sus te-so-ros para dar. *marcato. a tempo.* *ff* *tu* *ff*
ga la con su fruto con su flor. *ff* y aun muriendo bajo el ha cha nos con-for-ta su ca-lor.

<p>A plantar, a plantar arbolitos Pronto el suyo tendrá cada cual (Ayl del niño que bien no lo cuida, Señalado entre otros será. — Todo pueblo que al árbol atento No pretenda de culto el honor, Es ingrato, es indigno, es infame Quien destruye las obras de Dios.</p>	<p>Es el árbol que plantamos el amigo más leal, solo pide que lo quieran sus tesoros para dar. Mientras vive nos regala con su fruto con su flor, y aun muriendo bajo el hacha nos conforta su calor.</p>	<p>Entre selvas y breñales vivió el hombre cazador, su morada fué una tienda en su vida de pastor. Mas cansado peregrino anhelando quieto hogar, plantó el árbol, y a su sombra brotó pronto la ciudad.</p>	<p>Un buen árbol dá a la cun- do nos mece casto amor, el bajel que al mar se lanza, nuestro lecho de dolor. Y con ansias mortuandas al perder la última luz, cifras nuestra esperanza en el árbol de la cruz.</p>
---	---	---	---

Anexo I: Partitura y letra del *Himno para la Fiesta del Árbol* de José Moral Fernández de Aguilar. Fuente: Revista *El Profesorado de primera enseñanza*, abril de 1912, p. 20.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA
BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

Anexo 2: Misiva enviada por José Moral Fernández de Aguilar a la Comisión Provincial en abril de 1910 en defensa de la provisión definitiva de su plaza de director. Fuente: AHDPG, Signatura: D00 Legajo 1943 Pieza 03.

A la Excmá Diputación Provincial

Don José Moral Fernández de Aguilar, Profesor de música con título reconocido, Director de la Banda del Hospicio Provincial, domiciliado en esta capital Calle de Enriqueta Lozano número cinco, con cédula personal de octava clase expedida en Granada a primero de Julio de mil novecientos nueve con el número treinta y dos mil trescientos cincuenta y dos a la Excmá Diputación Provincial con el debido respeto expone:

Que si bien es cierto que la propia Corporación por su acuerdo de 26 de septiembre de 1904 accediendo a lo por mi interesado y en consideración al testimonio notarial de méritos y servicios presentado, me nombró músico segundo mayor agregado á la Banda del Hospicio sin sueldo, pero con la obligación de sustituir al Director de la misma en sus ausencias y enfermedades, también lo es que la misma Comisión Provincial en sesión de 25 de Diciembre de 1905 al dársele cuenta del fallecimiento del director de la banda y en vista de las solicitudes documentadas que tenían presentadas profesores aspirantes a dicha plaza, acordó en mi favor el nombramiento interino para el desempeño del cargo con el haber asignado en presupuesto sin perjuicio de determinar después la forma que en definitiva habría de proceder.

Del expresado acuerdo se dio cuenta a la Excmá Diputación en su sesión ordinaria celebrada con fecha 25 de abril del siguiente año 1906 dándose con ello cumplimiento á lo dispuesto en la Ley Provincial y tan respetable Corporación después de discutir el asunto acordó por mayoría de votos aprobar el que dictó la Comisión Provincial el 28 de Diciembre del año anterior elevando á definitivo el nombramiento á mi favor de Director de la Banda de música del Hospicio Provincial, cargo que vengo desempeñando á mi entender con el mayor celo y diligencia.

Por el Boletín Oficial de 23 de Marzo del año actual ha llegado á noticias del que expone que la Comisión Provincial en sesión de 9 del mismo mes y año acordó se proveyese en definitiva mediante oposición la plaza de Director de la banda mencionada sin expresar mención de las causas y motivos que le informo.

Tal determinación lo cerciora el que expone hablando con el mayor respeto atentatorias á mis intereses y derechos adquiridos pues implica mi tácito lanzamiento o separación del cargo que como queda dicho desempeño con el mayor celo y diligencia y para el que fui nombrado en definitiva por la Excmá. Diputación, puede decirse mediante concurso, pues

fueron varios los profesores que á ello aspiraron, y discutidos los méritos y servicios de aquellos solicitadores recayó en mi favor la designación por reunir según el caso 4º del Art. 74 de la Ley Provincial la capacidad y condiciones que las leyes determinan para los cargos profesionales. Bien reconoce el que suscribe que es facultad de la Excma Diputación el nombramiento y separación de los funcionarios dependientes de la misma, pero no es menos de reconocer que aquella facultad lo ha de ser con arreglo a las leyes especiales o sea según el Reglamento vigente aprobado por la Corporación, cuando la separación sea justificada previa la resolución de urgencia y formación de expediente dando audiencia al interesado.

Por lo expuesto recorro á reclamaciones que al amparo de la ley vigente puedan presentarse.

Suplico a la Excma Diputación se sirva acordar se suspenda el referido acuerdo de 9 de marzo hasta que luego que teniendo á la vista mi expediente personal y título administrativo que me fue expedido se pueda determinar si la plaza de referencia se encuentra provista en definitiva con arreglo a lo que las leyes determinan o si ha lugar a proceder mediante oposición.

Gracia que espero alcanzar de la rectitud de V.E. cuya vida Dios guarde m. a.

Granada veinte de abril de mil novecientos diez.

Anexo 3: Moción presentada por José Moral Fernández de Aguilar a la Comisión Provincial en enero de 1917. Fuente: AHDPG, Signatura: D00 Legajo 1943 Pieza 03.

Sr. Vicepresidente de la Comisión Provincial

Don José Moral Fernández de Aguilar, Profesor de música con títulos del Conservatorio de Madrid en varias ramas del Arte, empleado de esa Excma. Corporación, como Director (en propiedad) de la Banda de Música del Hospicio con el haber anual de 1500 pesetas, respetuosamente expone:

Que desde el año 1904, tiene el honor de desempeñar dicho cargo en el Establecimiento referido. Durante los trece años transcurridos, ha obtenido brillantes resultados la indicada Banda en varios Certámenes consiguiendo importantes premios, prestando con dicha banda cuantos servicios se le ordenaron en asistencias oficiales acordadas por la Superioridad, y particulares remunerados, que suman crecida cantidad de miles de pesetas, ha tenido que refundir las bandas más de 16 veces (mayor número de conjuntos que formaron que antecesores en doble número de años); y por último ha prestado enseñanza en el indicado establecimiento (como es su deber) a cerca de 400 niños.

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

En 1904, el respetado profesor (antecesor del que suscribe) que entonces dirigía la banda, tenía conseguidos señaladísimos triunfos, pero en dicha fecha llevaba largo tiempo sin obtener un buen conjunto, y por su salud quebrantada, o ya por que el desfile de niños músicos era considerable, por lo que me impulsó a solicitar y tuve el honor de ser nombrado su sustituto.

La enseñanza encomendada solamente el que suscribe reviste dos caracteres u objetos: El primero, Academia (o escuela de música) y el segundo, la dirección y organización de Banda de Música.

La Escuela de Música clasificada como plantel de futuros músicos, función sin mayores inconvenientes y sabido es que el único porvenir que han tenido los niños asilados ha sido la instrucción en las primeras letras; y la Academia de Música en donde muchas generaciones han conseguido buenos frutos.

La Banda de Música también, pero hace algún tiempo que a pesar de los titánicos esfuerzos del que habla, ha venido haciéndose difícil, y en la actualidad deploro con el sentimiento consiguiente la imposibilidad de organizarla mientras no se le presten los medios indispensables y necesarios; para corroborarlo en caso que se necesite puede nombrarse una inspección de técnicos que informen sobre el particular.

Citaremos algunas deficiencias: –Cuando el dicente fué nombrado para el cargo que ocupa, existía un cabo de banda gratificado por la Excm. Diputación; que era asilado, y servía para custodiar la escuela y auxiliar de la misma, sustituyéndome en las enfermedades; este empleado fué suprimido. – La Comisión de su digna Vicepresidencia, en vista de la necesidad de ello, tuvo a bien acordar hace varios años, se hiciera un proyecto de Reglamento para la Escuela y banda de música, sin que a la presente fecha se hayan vuelto a ocupar del asunto, y el que suscribe facilitó los medios técnicos al efecto que se le pidieron mediante oficio, al entonces señor Diputado Visitador, y hoy podría, si se acuerda, facilitarlos nuevamente. –La falta de este reglamento, como es de suponer da motivo a desordenes en el personal de la banda, que cada día se acentúan más, habiendo llegado a extremos que me abstengo de describir por temor a molestar la digna atención de V. S. sin que sean evitados a pesar que se han puesto los medios cree oportuno cada Profesor para corregirlos; por ende; urge la reglamentación oficial para bien organizar la Banda de Música de que se trata.

Lo más interesante de la presente solicitud, al par que humano, es probar y hacer ver las razones que imposibilitan la constitución de banda con los elementos actuales, o sea poder refundir en el año presente otra banda más de las ya organizadas por el que suscribe, anteriores a esta fecha.

Todas las corporaciones que sostienen banda de música en nuestros tiempos presentes, tienen que hacer esfuerzos que no los necesitaron en anteriores épocas, y por ello la mayoría de las Diputaciones parece no las costean, a pesar de que las mismas tienen consignados en sus presupuestos mucha mayor cantidad para el sostenimiento de las necesarias escuelas de música en estos establecimientos, que la cantidad que resulta en el Presupuesto de esta Excm. Diputación para el sostenimiento de Escuela de Música y además Banda. –Podrán también ocurrirles a las citadas Diputaciones que no tengan más que Escuela de Música y no Banda infantil, que sean conocedoras de que la Ley de Protección de la Infancia, determina la prohibición en los niños menores de 16 años de hacer trabajos artísticos; así es este de banda, y la que tenemos de poco tiempo a esta parte se compone de niños de 8 años en adelante, no habiendo nada más que dos con 16 años, uno no goza por cierto de buena salud, no habiendo en el Establecimiento otros disponibles, y por tanto demostrado queda que son menores de la edad fijada en dicha Ley.

Prestadas las asistencias de las Fiestas del Corpus en Junio del año último 1916 al Excmo. Ayuntamiento, quien abonó una crecida cantidad por los indicados servicios públicos, dieron lugar estos trabajos a la inutilidad de varios instrumentos de metal habiendo otros que por su gastada maquinaria perjudican a los niños que tienen que usarlos mediante sople, esforzado por dicha causa.

Instrumentos hay que fueron recompuestos allá por el año 1900 y como desde aquella fecha si se le han hecho algunas pequeñas composturas, estas han sido muy incompletas, en la actualidad se encuentran inútiles. Así lo están todos los clarinetes por faltarles las cañas y zapatillas para poder sonar, desde el mes de Julio último.

Todo lo relatado en cuestión del material queda notificado por el dicente a quien por costumbre corresponde sin que se haya puesto remedio alguno. – Sin embargo de esto último se me obliga sin estar la banda en condiciones, a salir del Establecimiento a prestar servicios públicos, que rayan en ridículos (con perdón sea dicho) y teniendo que producir mal efecto artístico las audiciones en esta forma, por causas ajenas al que suscribe, y que piden soluciones que no están al alcance del Maestro. –En evitación de que pudieran estas perjudicar, sin motivo legal ni justo al mismo, he aquí la relación de hechos que se apuntan en este escrito, y las causas a que son debidos, esperando ser oído por la Excm. Corporación, para que la Banda de Música del Hospicio, quede en el buen lugar que es debido ante el público, consolidando así la reputación técnica del Profesor que la dirige, y honrando a la Excm. Diputación de que depende.

Es conveniente evitar los casos que se han dado de servir algunas asistencias con primeras partes que solo lleven de tocar, dos o tres meses, por pertenecer al repuesto que siempre se ha tenido en vacantes de aquellas, ya que los niños en la mayoría de las veces, se retiran cuando les parece en perjuicio de la banda y el de la organización de que se trata, pues a pesar del mérito extraordinario que representa la ejecución con tan precoces músicos de tan

pocos meses en ejercicio, el público, ignorando las razones tan poderosas suele criticar, causando estas críticas gran pena al que habla.

He oído algunas veces exclamar al público, para elogiar algún ejecutante de esta banda: “¡Lástima que un niño tan pequeño tenga que tocar, trabajando de ese modo!”. Otras veces, estos infelices niños, hacen como que tocan, pues a pesar de saber las obras, el instrumento descompuesto no suena.

Teniendo establecida la mala costumbre de que los niños músicos perciban dinero cuando tocan en asistencias llamadas de pago (que alguna vez que otra no se cobran) causa esta referida costumbre un desorden grande en el seno de los discípulos, pues el no cobrar sus pequeños haberes ensayan de mala gana, llegando hasta a amenazar los que sirven alguna cosa, a los actos referidos; y han cumplido su amenaza alguna vez, desmoralización esta que no se puede ni se debe consentir.

La compostura del bombo se autorizó en el mes de Junio, se lleva dicho instrumento al taller del Sr. Vico y este no lo puede entregar porque depende de que el metalistero que tiene que poner las varillas nuevas, no las facilita mientras no se le abonen; la cuenta de esta compostura se presentó con otra de reparaciones hechas por el Sr. Quero que importó nueve pesetas, las que le fueron abonadas, pero la cuenta del referido bombo no se aprueba, y por ello dicho instrumento está fuera del local ya hace más de medio año, haciendo falta indispensable para el conjunto de la música.

Conservo un oficio fecha 17 de Agosto de 1910 por el cual se deja comprender la intención de molestar al Profesor, reflejándose esto en sus discípulos, porque se le ordenaba prestase un número de horas de clases cuyo señalamiento es contrario o coincidía por la hora establecida para la comida en el Asilo, y se excedía del tiempo del que hubo por costumbre siempre desempeñar, y del que se usa en general en todas las Escuelas de Música al cargo de un Profesor, disposición esta, se supone que sin conocimiento de causa, por cuanto la orden fue; se diera la clase desde las ocho de la mañana en adelante y precisamente a las ocho es la comida primera que se dá a los asilados, cuyo extremo no lo rebatió el Director del Establecimiento porque prefería que los niños no comieran con tal que al maestro se le hiciera ir a esa hora.

Por si es poco el daño a una banda el que continuamente se estén marchando los niños músicos que la componen (cuyo extremo compruebo acompañando a esta moción el libro que por mi cuenta se lleva en la Academia, el que se necesita sea devuelto una vez que surta sus efectos), ocurre que habiéndose establecido recientemente algunos talleres en el Hospicio; tengo en mi poder por primera vez un parte de las oficinas de dicho Establecimiento que dice así “Miguel Orejuela, José Barón y Francisco Olivares, estos tres niños son baja desde hoy en la Banda por dedicarse a otros trabajos”, resultando de esto que

sin motivo de enfermedad y sin salir del Establecimiento hay en el mismo quien tomando atribuciones que no son del orden del Profesor perjudican a la Banda por complacer a los niños, dejando de robustecer las determinaciones que en su clase de música adopta dicho Maestro; pues el primero de los niños nombrados era trombón primero, el segundo cabo de cajas, y el tercero clarinete principal. —A propósito de esto, recuerdo que en los primeros tiempos de mi antecesor en los que había talleres en el Establecimiento y asistían los mismos niños músicos (que estaban al corriente en las primeras letras) no era incompatible una asistencia con otra, pues era a diferentes horas, y los educandos no dejaban de personarse las dos horas de su clase de Banda.

He aquí probado, como cambiar los tiempos, se ha contribuido un día con una cosa y otro con otra, para la desaparición de la Banda de Música, la que aun rebatiendo dichas dificultades, consiguió siempre con su trabajo personal el que suscribe, tener a disposición de la Excm. Diputación Provincial, hasta fin del año último de 1916.

Otro de los extremos que he de hacer presente a la ilustrada consideración de los señores Vocales que componen la Comisión de su digna Vicepresidencia, es manifestar que ha habido ocasiones en que se me ha obligado salir con la Banda de Música a pesar de notificar, como ya he probado antes, su imposibilidad, dando esto motivo a una nota de importante personalidad que conservo y que transcribo a continuación. Dice el mencionado escrito: “Habiéndose presentado la Banda, y no estando los instrumentos en condiciones, se le ordena retirar”.

Hay que pensar señores de la Comisión, en el lugar del Profesor que tenga que soportar de vez en cuando, por desgracia, tamañas órdenes de salida que implican la falta de reglamento oficial que sirva de norma para que el instrumental esté al corriente y el personal sometido a sus prescripciones, evitándose en lo sucesivo casos como el acabado de relatar.

Desde luego mi propósito, ha sido referir hechos, más bien que comentarlos, sin temer la censura porque creo que se hará la justicia de creer que a esto me conduce la buena fé del empleado celoso, y el amor al Arte que honradamente profeso.

Es pues una lucha entre el deseo de complacer y el deber que tengo de corresponder a la confianza en mi persona depositada, al par que la dificultad y hasta la imposibilidad de dar el debido cumplimiento a las predichas asistencias con la banda.

Finalmente me permito esperar, que los señores Diputados que componen la Comisión de su digna Vicepresidencia, quedaran completamente convencidos de que una banda de música por muy mala que sea, no se puede sostener como se ha sostenido la de nuestro hospicio en el año anterior 1916 (pues sin contar con el sueldo del que suscribe, justificado

JOSÉ MORAL FERNÁNDEZ DE AGUILAR (GRANADA, CA. 1875 – GRANADA, 1941) Y LA
BANDA DE MÚSICA DEL HOSPICIO PROVINCIAL DE GRANADA

por la enseñanza musical inculcada en los niños) solo se le han prestado medios, para reparación y reposición de instrumentos y otros efectos, por valor de 126 pesetas de la pequeña cantidad de 550 pesetas que se consignan en el Presupuesto para estos gastos, así pues, queda probado que con 126 pesetas anuales (en esta clase de gastos) es imposible sostener una banda de música para disponer de ella en público.

En virtud de todo lo cual, el que suscribe con igual respeto a V.S.

SUPLICA: sea estudiada esta moción y se digne acordar, si a bien lo tiene, ante la perspectiva de la privación de la Banda de Música del Hospicio en la actual fecha, y ser un culto educativo interrumpido por deficiencias ajenas al Profesor, y que poco a poco, ha llegado a este extremo, se resuelva, reproduciéndose el acuerdo referente a que sea dotada la banda, del Reglamento indispensable y sea adquirido el instrumental que fuese necesario para la organización decorosa de la misma y mientras se realiza la adquisición del material referido, se clausure la Banda de Música de que se trata, prohibiendo oficialmente la salida de la misma del Establecimiento, hasta que esté en debida forma de presentación (pues hasta los uniformes que se usan en este invierno son los de ralladillo de verano) y que una vez sean conseguidas las reformas indicadas, de nuevo quedaran autorizadas las asistencias públicas de la Banda, quedando en funciones mientras tanto solamente la Escuela de Música y que sosteniéndose esta con los medios que existen en el Presupuesto, la cantidad de 550 pesetas del material, se divida en doce mensualidades, librándose cada mes la parte o cantidad que le corresponda presentando el Profesor-Director de la tan repetida Escuela los comprobantes de su inversión con el Vº Bº del Sr. Diputado Visitador. Como complemento a esta petición, el referido Profesor creará en este lapso de tiempo, diez plazas más de las que tiene ahora, o sean hasta 50 los educandos a su cuidado si los hubiere en condiciones en el Establecimiento y la academia se celebrara de una a tres de la tarde, diariamente como hasta aquí, invirtiendo el tiempo señalado en la educación del solfeo y aprendizaje de los músicos.

Otro si digo: Que si la Excma. Diputación no pudiera la proposición fundada que anteriormente se suplica en esta Moción y que se sintetiza en que se adquirieran instrumentos y que se arreglen los que se puedan y se ponga en práctica un Reglamento dejando solamente hasta tanto conseguir lo anterior, que funcione la Escuela de Música, el que suscribe respetuosamente, a V. S. se permite suplicarle le sea concedida la gracia de ser jubilado con la cantidad que buenamente sea factible, si para ello es pertinente el caso y contando el dicente con los generosos sentimientos de esta Excma. Corporación en virtud, al par de los méritos y servicios prestados, expuestos al principio, y teniendo el que habla, una numerosa casa de familia que substentar, llevando 28 años dedicado a la enseñanza en esta Ciudad, y resentida su salud, por lo que en contra de su voluntad, tuvo que solicitar licencia, que le fué concedida años anteriores, mediante certificación de un facultativo del

JOSÉ LUIS DE LA TORRE CASTELLANO

Establecimiento que aún continua acrecentándose a medida que pasa el tiempo y cuyo extremo se puede probar cuando sea necesario.

Ante todo V. S. resolverá como mejor proceda.

Gracia que espera obtener de la reconocida bondad de V. S. cuya vida guarde Dios muchos años.

Granada, 22 de Enero de 1917